

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Illettrismus in der Schweiz – die Schule als zentrales Präventionsfeld

eingereicht von: Susanne Staub Manz

Begleitung: lic. phil. Susanna Häuselmann

26.02.2015

Dank

Ein herzlicher Dank geht an die Betreuungsperson der Masterarbeit, Susanna Häuselmann, für ihre kompetente und richtungsweisende Beratung, die motivierende Begleitung und den herzlichen Umgang. Sie hat immer ein Gefühl der Zuversicht vermittelt.

Bildnachweis:

Das Titelbild stammt aus folgender Quelle (Zugriff am 15.01.2015 unter):

http://im-herrlig.ch/assets/images/Hort%20allgemein/SchuleHagenowLogo1_02.jpg

Abstract

In der Schweiz leben 800`000 Personen zwischen 16 und 65 Jahren, die über zu geringe Grundkompetenzen in Lesen und Schreiben verfügen, um in der Gesellschaft ausreichend zu partizipieren. Die vorliegende Literaturarbeit basiert auf einer Recherche deutschsprachiger Quellen und analysiert die Situation des Phänomens Illetrismus. Anhand der erworbenen Erkenntnisse, wird der Frage der Prävention und Bekämpfung des Illetrismus in der obligatorischen Schule nachgegangen. Die Kernaussagen werden zusammengetragen und entsprechende Interventionen werden vorgestellt.

Die Analyse zeigt, dass Strategien zur Prävention von Illetrismus in der Schule bekannt sind und angewendet werden, die Weichen für einen erfolgreichen Sprachkompetenzerwerb jedoch schon früher gestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	3
Abkürzungsverzeichnis.....	6
1 Einleitung.....	7
1.1 Zugang zur Thematik.....	8
1.2 Ziel der Arbeit.....	10
2 Ausgangslage und Forschungsstand des funktionalen Analphabetismus... 11	11
2.1 Situationsanalyse	11
2.2 Analphabetismus, Definitionen und Begriffsklärung	17
2.2.1 Primärer Analphabetismus	17
2.2.2 Sekundärer Analphabetismus.....	18
2.2.3 Funktionaler Analphabetismus.....	19
2.2.4 Illetrismus	20
2.3 Mögliche Ursachen von Illetrismus	21
2.3.1 Familiärer Hintergrund	23
2.3.2 Schulischer Hintergrund	24
2.4 Volkswirtschaftliche Kosten des Illetrismus.....	25
2.5 Faktoren der Resilienz.....	27
3 Zielsetzung und Fragestellung.....	28
4 Darstellung der Forschungsplanung.....	29
4.1 Forschungsmethode.....	29
5 Ergebnisdarstellung.....	30
5.1 Prävention von Illetrismus.....	30
5.1.1 Präventionsfeld Familie	30
5.1.2 Prävention vor dem ersten Schultag	33
5.2 Prävention von Illetrismus in der Schule	34
5.2.1 Erkenntnisse der Prävention auf didaktischer Ebene	36
5.2.2 Erkenntnisse der Prävention in der Leseförderung auf didaktischer Ebene	39
5.2.3 Erkenntnisse der Prävention in der Schreibkompetenz auf didaktischer Ebene	44
5.2.4 Erkenntnisse der Prävention auf struktureller Ebene	47
5.2.5 Erkenntnisse der Prävention auf Systemebene	47
5.3 Übereinstimmungen und Widersprüche der Prävention	50
5.3.1 Übereinstimmungen auf didaktischer Ebene	50
5.3.2 Widersprüche auf didaktischer Ebene.....	52
5.3.3 Übereinstimmungen auf struktureller Ebene	52
5.3.4 Widersprüche auf struktureller Ebene	53

5.3.5	Übereinstimmungen auf Systemebene	53
5.3.6	Widersprüche auf Systemebene	54
5.4	Präventionsmassnahmen auf Schulhausebene	57
5.4.1	Prävention von Illetrismus unter Einbezug der Bibliotheken	57
5.4.2	Prävention von Illetrismus mit Hilfe von Autorenlesungen	58
5.4.3	Prävention von Illetrismus mit Hilfe von klassenübergreifenden Studienwochen.....	58
5.4.4	Prävention von Illetrismus mit Hilfe einer Partnerschule.....	59
5.4.5	Prävention von Illetrismus mit Hilfe eines Leseprojekts.....	59
5.5	Beobachtungs- und Arbeitsinstrument für die Schule.....	60
6	Diskussion	62
	Literaturverzeichnis.....	67

Abkürzungsverzeichnis

ALL	Adult Literacy and Lifeskills Survey
ATD	ATD Vierte Welt, internationale Nichtregierungsorganisation, die sich für die Menschenrechte, den Frieden und die Anerkennung der Würde jedes Menschen einsetzt
BAK	Bundesamt für Kultur
BASS AG	Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien
BFS	Bundesamt für Statistik
FHNW	Fachhochschule Nordwestschweiz
HSP	Test zur Erfassung des orthographischen Strukturwissens und der grundlegenden Rechtschreibstrategien
LRS	Lese-Rechtschreib-Schwäche
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
PISA	Programme for International Student Assessment
SIKJM	Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien
SLRT-II	Verfahren zur differenzierten Diagnose von Schwächen des Schriftspracherwerbs
SVEB	Schweizerischer Verband für Weiterbildung
UN	United Nations
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNO	United Nations Organization

1 Einleitung

In einer modernen Gesellschaft ist es eine Notwendigkeit Lesen und Schreiben zu können. Aus diesem Grund ist es kaum zu glauben, dass in einem industrialisierten und wohlhabenden Land wie der Schweiz ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung nicht über genügend Lese- und Schreibkompetenz verfügt. Noch erstaunlicher ist es, dass ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung kaum etwas von diesem Phänomen weiss.

Ungenügende Lese- und Schreibfähigkeiten sind somit nicht nur ein Problem von Ländern mit mangelnder oder fehlender Schulbildung, sondern auch Industrieländer weisen diese Problematik auf. Kompetenzen im Sprachbereich sind eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben und für die ausreichende Partizipation in der Gesellschaft. In einer Informations- und Wissensgesellschaft hat die Schriftlichkeit einen grossen Stellenwert, denn um an Informationen zu gelangen bedarf es der Lesekenntnisse. Auch viele Medien bedienen sich der Schrift, erwähnt seien an dieser Stelle die Tageszeitungen und das Internet.

Menschen mit ungenügenden Sprachkompetenzen sind oft nicht in der Lage, einen Beipackzettel eines Medikamentes zu lesen und zu interpretieren. Sie können kaum einen Fahrplan verstehen oder eine Geburtstagskarte verfassen. Sie sind alleine unfähig, einen Billettautomaten zu bedienen und können sich keinen Stadtplan zu Nutze machen.

In der Schweiz bildet die Grundbildung ein Grundrecht, das durch die allgemeine Schulpflicht allen Menschen gewährt wird. Alle Schülerinnen und Schüler setzen sich im Laufe ihrer Schulzeit mit dem Lesen und dem Schreiben auseinander. Dennoch verlassen jährlich 4000 bis 5000 Jugendliche, die nur sehr einfache Texte lesen und verstehen können, die obligatorische Schule. Diese Jugendlichen erfahren eine Benachteiligung in der Arbeitswelt, insbesondere bei einer Berufsausbildung oder einer Weiterbildung. Mit der Einführung neuer Technologien werden Arbeitsplätze, bei denen geringe oder keine Lese- und Schreibkenntnisse nötig sind, in der Schweiz immer seltener.

Menschen mit zu geringer Sprachkompetenz werden pauschal als funktionale Analphabeten bezeichnet. In der Schweiz wird dieses Phänomen Illetrismus, siehe Kapitel 2.2.4, genannt. Personen mit mangelnder Schriftsprachkompetenz sind auch als Staatsbürger benachteiligt, da in einer Demokratie Lesen und Schreiben von grosser Bedeutung sind. Wer die Schriftsprache nicht beherrscht, kann die Grundrechte der freien Meinungsäusserung kaum wahrnehmen und die politische Partizipation ist stark eingeschränkt. Die Betroffenen sind vom kulturellen Leben - mit Ausnahme von Fernsehen und Radio - häufig weitgehend ausgeschlossen. Diese Menschen sind nur mit

beträchtlicher Fähigkeit, ihre entsprechenden Defizite zu kaschieren, in der Lage, gesamtgesellschaftlich zu partizipieren, sich zu integrieren. Das heisst, dass dies nur einem Teil zumindest ansatzweise gelingen kann. Demzufolge ist Illetrismus nicht nur ein privates, sondern auch ein gesellschaftliches Problem, das es zu bekämpfen gilt, indem die Betroffenen unterstützt werden, ihre Kompetenzen im Lesen und Schreiben zu erhöhen.

Geringe Kompetenzen in Schriftsprache dürfen nicht als unvermeidliches Randphänomen verstanden werden, sondern sind als ein gesellschaftliches Thema von grosser Bedeutung zu behandeln.

1.1 Zugang zur Thematik

Seit langer Zeit engagieren sich Organisationen wie die OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), die Europäische Union und die UNO (United Nations Organization) in der Bekämpfung des Analphabetismus. Laut Zahlen der UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) gab es im Jahr 2012 weltweit 775 Millionen Analphabeten. Das heisst, nach wie vor können 775 Millionen Menschen nicht lesen und schreiben. Die Mehrheit von ihnen lebt in Süd- und Westasien und Subsahara-Afrika. Beinahe zwei Drittel der Analphabeten sind Mädchen und Frauen. Etwa 122 Millionen Jugendliche haben keine Schreib- und Lesekenntnisse, das heisst, sie verfügen über zu niedrige Schriftsprachkompetenzen.

Die Vereinten Nationen wollen die Alphabetisierung vorantreiben. Aus diesem Grund wurde von 2003 bis 2012 die Weltdekade der Alphabetisierung ausgerufen, mit dem Ziel, die Zahl der Analphabeten drastisch zu reduzieren. Die UNESCO übernahm bei diesem Vorhaben die Federführung.

An dieser Stelle sei vermerkt, dass auch die bewaffneten Konflikte für die weltweit hohe Zahl an Analphabeten mitverantwortlich gemacht werden können. Sie binden nämlich nicht nur Geld für Militär statt für Bildung, sie sind auch daran schuld, dass sich das ökonomische Wachstum verringert. Diese Konflikte zerstören die Infrastruktur und führen so zu grösserer Armut.

Wie bereits erwähnt, gibt es auch in den Industrieländern eine hohe Zahl an Menschen, deren Schriftsprachkenntnisse so klein sind, dass sie als funktionale Analphabeten bezeichnet werden müssen und dies, obwohl in diesen Ländern viel Geld für die Bildung ausgegeben wird. „Um jedem Mitglied der Gesellschaft die gleichen Entfaltungsmöglichkeiten zu eröffnen, ist es eine der Aufgaben des Bildungssystems, die elementaren Fähigkeiten des Lesens und Schreibens und den adäquaten Umgang

damit zu vermitteln. Allerdings entspricht das heutige Bildungssystem diesem Anspruch nicht“ (Lindig, 2008, S. 13).

Unter Fachpersonen im Bildungsbereich wurde in Deutschland das Phänomen des funktionalen Analphabetismus Ende der siebziger und in der Schweiz in der Mitte der achtziger Jahre erkannt. In Grossbritannien, den USA und den Niederlanden nahm man die funktionalen Analphabeten schon früher wahr. Zuvor wollte man kaum glauben, dass auch in hochentwickelten Ländern mit funktionierendem Schulsystem und obligatorischer Schulpflicht funktionaler Analphabetismus existiert, denn es wurde angenommen, dass seit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht und der damit verbundenen Alphabetisierung der breiten Bevölkerung alle Menschen schreiben können (vgl. Nickel, 2014, S. 1).

Industrienationen stellen hohe Anforderungen an die Schriftsprachkompetenz ihrer Bürger. „Denn Literalität ist relational. Die Anforderungen an Schriftsprachlichkeit sind historisch und kulturell variabel. Sie haben sich in den vergangenen Jahren insbesondere durch die Verbreitung digital verarbeiteter Schrift deutlich erhöht“ (ebd.).

Im Westeuropa der beginnenden Neuzeit, das heisst etwa ab 1500, hatten mündliche Kulturvermittlungsformen eine beträchtliche Verbreitung und leisteten Ansehnliches, vielfach heute nur noch schwer Vorstellbares. So wurden fast alle Geschichten, insbesondere etwa Märchen bis zum Zeitalter von Hauff, Andersen oder der Gebrüder Grimm mündlich weitergegeben. Auch Handwerks-Knowhow – auf durchaus bereits beträchtlichem Niveau – wurde mündlich und durch Nachahmung an nachfolgende Generationen vermittelt. Man denke etwa an den Bau der Kathedralen schon ab dem 13. Jahrhundert. Kulturelle Revolutionen wie der Buchdruck und das digitale Zeitalter mit seiner Schriftlichkeit haben diese alten und seinerzeit erstaunlich erfolgreichen Formen der Kulturvermittlung aber zum Nischendasein degradiert.

Die heute vorherrschenden hohen Ansprüche der Wissensgesellschaft bezüglich Sprachkompetenz verschärfen die Problematik zusätzlich. So kommt es, dass in der Schweiz 16 Prozent aller erwachsener Bürgerinnen und Bürger das Lesen eines einfachen Textes vor nicht zu bewältigende Verständnisprobleme stellt. Diese Problematik zeigt, dass die Grundfertigkeiten in der Schriftsprache der betroffenen Menschen nicht genügen und dass die Literalität, die umfassende Beherrschung der Schriftkultur, nicht erreicht wurde.

Da die schriftliche Kommunikation aus dem Alltag in der Schweiz nicht mehr wegzu-denken ist, scheint es notwendig, dass die Bürgerinnen und Bürger über die Fähigkeit, Geschriebenes zu verstehen, verfügen müssen. Das Nichterreichen der Literalität stellt für die Betroffenen ein persönliches und auch ein soziales Risiko dar. Sie können die

vorhandenen Schriftsprachkompetenzen in ihren persönlichen Lebenswelten nicht funktional einsetzen (vgl. Nickel, 2014, S. 1).

1.2 Ziel der Arbeit

Wie bereits erwähnt, ist die Erlangung der Schriftsprachkompetenz, um gesellschaftlich ausreichend partizipieren zu können, unerlässlich. Was ausreichend bedeutet, definierte Alexandra Lindig in einer der wichtigsten neueren deutschsprachigen Arbeiten zum Illetrismus so:

Die Schriftsprache stellt in unserer heutigen Gesellschaft die Grundlage der Realisierung der Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens unter dem Postulat der Chancengleichheit dar. Sie ist Ausgangspunkt für selbständiges wie selbstorganisiertes Lernen, insbesondere unter der Perspektive der Notwendigkeit des lebenslangen Lernens, weil das Wissen immer schneller überholt ist und durch neue Erkenntnisse erweitert oder sogar ersetzt wird. (Lindig, 2008, S. 4)

Seit der Einführung der obligatorischen Schulzeit wird die Schriftsprachbeherrschung als Selbstverständlichkeit angesehen. Dass dem nicht so ist und viele Menschen diesbezüglich leiden, wird oft ignoriert und verdrängt. Es herrscht eine allgemeine Tabuisierung gegenüber dem Phänomen Illetrismus. Nicht zuletzt aus diesem Grund schämen sich die Betroffenen über ihre Unzulänglichkeiten bezüglich der Lese- und Schreibkompetenzen und verstecken sich vor der Öffentlichkeit. Sie leben in ständiger Sorge, dass ihr Unvermögen bezüglich der Sprachkompetenz entdeckt werden könnte. Um die Tarnung in der Gesellschaft zu bewahren, brauchen sie oft die Hilfe nahestehender Personen. So sind zum Beispiel Partner, Geschwister oder Nachbarn ins Problem eingeweiht und stehen ihnen bei sprachlichen Anforderungen zur Seite (vgl. Döbert & Hubertus, 2000, S. 70). Die von Illetrismus betroffenen Personen entwickeln häufig ein negatives Selbstbild und glauben persönlich Schuld an ihrem Unvermögen zu haben.

In der Literatur wird immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig die Aufgabe der Schule hinsichtlich der Prävention von Illetrismus sei. „Dringender Handlungsbedarf besteht somit auch im Bereich der obligatorischen Schule, wenn Illetrismus verhindert werden soll“ (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 15).

Was läuft im Hinblick auf den Illetrismus in der Schule falsch, welche Defizite sind wirklich auf das bestehende Schulsystem zurückzuführen? Es stehen viele Fragen im Raum, wie zum Beispiel, ob es neue Erkenntnisse und insbesondere neue Lösungsansätze für Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen gebe, um dem Phänomen Illetrismus entgegenzuwirken.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Begriff Illetrismus. Der modernere und neutralere Begriff Illetrismus ersetzt in der Schweiz den Begriff des funktionalen Analphabetismus. Die Bezeichnung funktionaler Analphabetismus wird in Kapitel 2.2.3 erläutert. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit der Prävention von Illetrismus während der obligatorischen Schulzeit. Im Zentrum stehen Kinder und Jugendliche, die beim Lesen und/oder Schreiben von einfachen Texten grosse Mühe bekunden. Das Thema Illetrismus, insbesondere das Erlangen der Schriftsprachkompetenz, ist von heilpädagogischer Relevanz, da die Kinder, die im Lesen und Schreiben Förderbedarf aufweisen, entweder von Logopädinnen und Logopäden therapiert oder oft auch von Schulischen Heilpädagoginnen und Schulischen Heilpädagogen gefördert werden.

Nicht zuletzt soll diese Arbeit auch dazu beitragen, das Interesse des Phänomens Illetrismus zu wecken und Lehrkräfte für diese Thematik zu sensibilisieren.

2 Ausgangslage und Forschungsstand des Funktionalen Analphabetismus

Gemäss Untersuchungen und Schätzungen von namhaften Organisationen leben in der Schweiz 800'000 (16 Prozent) Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren, die über zu geringe Kenntnisse in Lesen und Schreiben verfügen, um in angemessener Art und Weise am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Sie können auf dem Arbeitsmarkt kaum bestehen und somit kein selbständiges Leben führen. Zehn Prozent der Betroffenen verfügen über einen Migrationshintergrund, die restlichen sechs Prozent sind Schweizer Staatsbürgerinnen und Schweizer Staatsbürger, die ihre gesamte Schulzeit in der Schweiz absolviert haben und die als Muttersprache die Lokalsprache angeben.

Es ist kaum zu glauben, dass ein Land wie die Schweiz, dessen Bevölkerung sich als Wissensgesellschaft versteht, mit dem Problem des Illetrismus zu kämpfen hat. Die für die Schweiz bedeutsame Studie „Adult Literacy and Lifeskills Survey“ (ALL) aus dem Jahr 2006 zeigt auf, dass es in der Schweiz Erwachsene gibt, die, obwohl sie die obligatorische Schulzeit und vielleicht noch eine Ausbildung abgeschlossen haben, nicht über die nötigen Grund- bzw. Basiskompetenzen im Lesen verfügen. Es ist schwer zu glauben, dass in einem Industriestaat mit funktionierendem Schulsystem, mit Schulpflicht und mit Recht auf Grundbildung, funktionaler Analphabetismus, sprich Illetrismus, existiert.

2.1 Situationsanalyse

Ein beachtlicher Teil der Leistungsunterschiede in der Lesekompetenz ist auf die individuellen Merkmale der Lernenden wie die soziale Herkunft, die zu Hause gesproche-

ne Sprache, den Migrationshintergrund und das Geschlecht, zurückzuführen (vgl. PISA, 2009, S. 16). „Je höher die soziale Herkunft ist, desto höher sind die Leseleistungen“ (ebd.). Die soziale Herkunft der Lernenden hängt statistisch signifikant mit ihren Leseleistungen zusammen. Und wie in allen anderen Ländern erreichen in der Schweiz die Knaben die schlechteren Leseergebnisse als die gleichaltrigen Mädchen.

„Kompetente Leserinnen und Leser lesen häufiger, was wiederum zur Verbesserung der Lesekompetenz führt“ (Pfof, Dörfler & Artelt, 2010, S. 167). Wer Freude am Lesen hat, das zeigt sich in allen PISA-Ländern, verfügt über eine höhere Lesekompetenz und kann anspruchsvollere Lesestrategien anwenden. „Die metakognitiven Strategien stehen auch mit der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schülern in einem klaren Zusammenhang: Je privilegierter die soziale Herkunft, desto grösser ist das Wissen über effektive Lesestrategien“ (PISA, 2009, S. 20). Erfreulich ist, dass der Anteil der Jugendlichen, die zwar einfache Texte lesen können, deren Lesekompetenz jedoch nicht für die Nutzung des Bildungsangebots ausreichen, von 20,4 Prozent im Jahr 2000 auf 16,8 Prozent im Jahr 2009 zurückgegangen ist (vgl. PISA, 2009, S. 35). Diese Verbesserung ist dank der intensiven Anstrengung in der Leseförderung zu Stande gekommen.

Eine mangelnde Grundausbildung in Lesen und Schreiben hat einschneidende Auswirkungen im täglichen Leben. Leider wird diese Tatsache den meisten Menschen erst im Erwachsenenalter bewusst. Laut der ALL-Studie von 2006 erreichen in der Schweiz 16 Prozent der 16- bis 65-jährigen Bevölkerung beim Lesen zusammenhängender Texte nur gerade das Niveau 1 und sind im Alltag dementsprechend eingeschränkt. Unter Niveau 1 versteht man, dass nur einzelne Informationen in einem ganz einfachen Text gefunden und diese mit dem Alltagswissen verknüpft werden können. Die Bedeutung der verschiedenen Niveaus zeigt Tabelle 1.

Gemäss der ALL-Studie (2006) wird die Grenze zwischen ungenügend und genügend unterschiedlich festgelegt. In der schweizerischen Gesellschaft muss das Kompetenzniveau 1 jedoch ganz klar als ungenügend deklariert werden. Mit Menschen, die nur über das Kompetenzniveau 1 verfügen, kann nicht schriftlich kommuniziert werden. Um ihnen Informationen zu vermitteln muss ein anderer Kanal, zum Beispiel die mündliche Kommunikation, gewählt werden.

Tab. 1: Kompetenzniveaus (ALL-Studie, BSF, 2006)

Niveau 1	In einem kurzen Text oder einer einfachen Darstellung ein einzelnes wörtliches oder synonymes Informationselement aus der Aufgabenstellung wieder finden. Die Distraktoren sind, sofern es welche hat, von der korrekten Information entfernt.
Niveau 2	In einem kurzen Text oder einer einfachen Darstellung ein einzelnes wörtliches oder synonymes Informationselement aus der Aufgabenstellung wieder finden. Einen oder mehrere Distraktoren resp. plausible, aber inkorrekte Informationselemente ignorieren. Mehrere verstreute Informationen integrieren. Einfache Schlussfolgerungen ziehen. Leicht identifizierbare Informationen vergleichen.
Niveau 3	In einem dichteren und längeren Text, dessen Aufbau nicht offensichtlich ist, wörtliche oder synonyme Übereinstimmungen mit der Aufgabenstellung finden, die eine Folgerung auf einfacher Stufe bedingen, oder in komplexen Darstellungen, die zahlreiche für die jeweilige Aufgabenstellung unerhebliche Informationen enthalten, mehrere Informationselemente über wiederholtes Lesen in Bezug setzen können.
Niveau 4	In einem dichten Text oder mehreren Informationsaggregaten eine Übereinstimmung mit Informationen der Aufgabenstellung anhand verschiedener Kriterien finden. Längere Abschnitte zusammenfassen. Schwierigere an bestimmte Randbedingungen geknüpfte Schlüsse ziehen. Mehrere Antworten herausarbeiten, ohne deren Anzahl im Voraus zu wissen.
Niveau 5	Aus einem dichten Text oder in komplexen Informationsaggregaten, die mehrere plausible Distraktoren enthalten, anspruchsvolle Schlussfolgerungen ziehen. Vorhandenes Spezialwissen nutzen. Komplexe und widersprüchliche Informationen vergleichen.

Abbildung 1 zeigt die prozentuale Verteilung der erreichten Kompetenzniveaus im Lesen von zusammenhängenden Texten von Personen im erwerbsfähigen Alter. Knapp 16 Prozent der Personen erreichen nur Kompetenzniveau 1. Diese Studie zeigt eine nachhaltige Wirkung auf das Problembewusstsein für mangelnde Lese- und Schreibfähigkeiten in modernen Gesellschaften (vgl. ALL-Studie, 2006).

Abbildung 2 zeigt, dass Illetrismus im fortgeschrittenen Erwachsenenalter zunimmt. Es gibt zwei Gründe für das bessere Abschneiden der jungen Erwachsenen. Einerseits konnten die Massnahmen zur Verbesserung der Volksschule greifen und andererseits haben wohl ältere Erwachsene viele Kompetenzen wieder verlernt.

Abb. 1: Verteilung im Lesen von Texten (ALL-Studie, BSF, 2006)

Abb. 2: Verteilung der Altersgruppen auf die Kompetenzniveaus im Lesen von schematischen Darstellungen (ALL-Studie, BSF, 2006)

Abbildung 3 zeigt den Einfluss der Ausbildung der Eltern (massgebend ist der Elternteil mit der höchsten Ausbildung) auf das erreichte Kompetenzniveau der Kinder. Das Ausbildungsniveau der Eltern wird in die drei Stufen, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2 und Tertiärstufe eingeteilt. Ein bildungsferner familiärer Hintergrund ist ein Risikofaktor für Leseschwäche.

Abbildung 4 enthält die Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse der Lesekompetenz der 15-Jährigen aus schweizerischer Perspektive. Der Vergleich ist auf wenige Länder beschränkt, einerseits auf einige Nachbarländer und andererseits auf Belgien und Kanada, die wie die Schweiz zu den mehrsprachigen Ländern zählen. Es wird ersichtlich, dass die Schweiz bei der Gegenüberstellung der Kompetenzniveaus im Lesen, PISA 2012, wohl bessere Werte als der OECD-Mittelwert zeigt, im Vergleich mit dem Vorzeigeland Finnland, das die besten Ergebnisse innerhalb Europas erzielte, jedoch noch Aufholbedarf besteht. Die leseschwachen Schülerinnen und Schüler sind in den Niveaus 1, 1b und 1a zusammengefasst. In der Schweiz beträgt der Anteil 14

Prozent. In Finnland ist dieser Anteil mit 11 Prozent statistisch signifikant tiefer als in der Schweiz. Neu werden die lesestarken Schülerinnen und Schüler in den Niveaus 5 und 6 widerspiegelt, statt wie bis anhin in Niveau 5.

Abb. 3: Verteilung der Kompetenzniveaus im Lesen von Texten nach Ausbildungsniveau der Eltern (ALL-Studie, BSF, 2006)

Anmerkung: Die Länder sind in absteigender Reihenfolge des Mittelwertes im Lesen sortiert.

© SBF/EDK, Konsortium PISA.ch

Quelle: OECD – SBF/EDK, Konsortium PISA.ch – PISA Datenbank 2012

Abb. 4: Verteilung der Kompetenzniveaus im Lesen in der Schweiz und in den Vergleichsländern, PISA 2012

Tab. 2: Regeln der Leichten Sprache nach Nickel (2014, S. 2)

Regeln der Leichten Sprache

Leichte Sprache folgt dem Prinzip der maximalen sprachlichen Einfachheit. Mittlerweile existieren mehrere Veröffentlichungen, die entsprechende sprachliche Regeln spezifizieren. Die wichtigsten Regeln werden nachfolgend skizziert.

Lexik:

- leicht verständliche, anschauliche, vertraute oder einfache Wörter
- Abstrakta möglichst umgehen
- Fach- und Fremdwörter, Abkürzungen sowie Redewendungen und Metaphern vermeiden

Morphologie:

- kurze Wörter benutzen
- Komposita mit Bindestrichen trennen

Syntax und Morphosyntax:

- kurze, einfache Hauptsätze mit jeweils nur einer Aussage
- Perfekt statt Präteritum
- kein Konjunktiv, kein Genitiv, kein Passiv, keine Nominalisierungen
- bei Pronomen auf eindeutige Referentialität achten

Nicht alle Regeln können gleichzeitig berücksichtigt werden. In der Praxis gilt es meist abzuwägen, welchem Prinzip der Vortritt zu gewähren ist. Auch sind einige Regeln durchaus umstritten. So ist die Aneinanderreihung kurzer Sätze unverständlich, wenn keine Kohärenz zwischen den Sätzen hergestellt wird. In Ergänzung der genannten linguistischen Aspekte ist zudem auf eine lesefreundliche Darbietung des Textes zu achten (wie grosse, klare Schrift, möglichst jeder Satz in einer neuen Zeile, bei längeren Texten Zwischenüberschriften einfügen).

Neben der Leichten Sprache existieren verwandte Konzepte. Die Einfache oder die Verständliche Sprache, wie sie in der Bürger-Verwaltung-Kommunikation angestrebt wird, ist nicht maximal vereinfacht. Diese Konzepte richten sich an den Grossteil der Bevölkerung und versuchen, das "Behördendeutsch" verständlicher zu machen. Leichte Sprache hingegen spricht vor allem diejenigen an, die besondere Probleme bei der Verarbeitung der geschriebenen Sprache haben.

Literaturhinweis:

Vgl. für eine detaillierte Darstellung der Regeln: Julia Kuhlmann, Zum Konzept der Leichten Sprache. Erkenntnisse aus der Verständlichkeitsforschung. In: Alfa-Forum, (2013) 8, S. 11-15.

„Der Schweiz kann es nicht egal sein, wenn ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung aufgrund mangelnder Lesekompetenzen nicht in der Lage ist, sich am demokratischen Leben zu beteiligen oder sich selbständig im beruflichen und sozialen Alltag zu

bewegen“ (Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus, 2005, S. 29). Einerseits ist die Prävention und Bekämpfung des Illetrismus auf verschiedenen Ebenen gefragt und andererseits geht es um eine Erleichterung der Bewältigung des Alltags der Betroffenen. Eine allgemeine Sensibilisierung für das Thema Illetrismus könnte auch dazu beitragen, dass Formulare, offizielle Dokumente oder auch Beipackzettel von Medikamenten in einer vereinfachten Sprache verfasst werden. Sven Nickel (2014) meint dazu: „Mit dem Konzept der Leichten Sprache werden Texte so vereinfacht, dass auch Menschen mit einer geringeren Lesekompetenz sie lesen können. Das Konzept leistet daher einen wertvollen Beitrag zur Verminderung sprachlicher Teilhabebarrieren und damit zur gesellschaftlichen Inklusion“ (S.1), siehe Tabelle 2.

Seit Januar 2015 bietet „pro infirmis Zürich“ Übersetzungen in die Leichte Sprache an. Das Übersetzungsbüro unterstützt Unternehmen, die ihre Informationen verständlich machen wollen. Die Übersetzerinnen und Übersetzer halten sich an die Regeln der Leichten Sprache. „Pro infirmis“ handelt nach dem Motto: „Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, Texte zu lesen und zu verstehen. Wer alles versteht, kann besser entscheiden“ (pro infirmis, 2015).

2.2 Analphabetismus, Definitionen und Begriffsklärung

Analphabetismus ist ein Oberbegriff und steht für verschiedene Erscheinungsformen. Eine gültige, einheitliche Definition von Analphabetismus lässt sich in der Fachliteratur nicht eruieren. „Ein Mensch wird als Analphabet bezeichnet, wenn er keine oder nur mangelhafte Kenntnisse und Fähigkeiten im Lesen und Schreiben besitzt und damit nach der Definition der UNESCO unfähig ist, einen einfachen Text zu lesen oder einen einfachen Brief zu schreiben“ (Schaub & Zenke, 2007, S. 29). Diese Menschen beherrschen demnach die technischen Voraussetzungen für Lesen und Schreiben nicht. In der Literatur wird unterschieden zwischen primärem, sekundärem und funktionalem Analphabetismus.

2.2.1 Primärer Analphabetismus

Vom primären, natürlichen oder totalen Analphabetismus wird gesprochen, wenn eine Person keine Lese- und Schreibkenntnisse erwerben konnte. Es sind diejenigen Menschen, die in ihrer Kindheit keine Gelegenheit hatten, eine Schule zu besuchen und somit keine Möglichkeit hatten, die Schriftsprache zu erlernen. Die Tatsache, dass es primäre Analphabeten gibt, zeigt, dass bis heute das Grundrecht auf Bildung nicht in jedem Land durchgesetzt wurde. Es gibt nach wie vor Länder, die über kein ausrei-

chendes Bildungssystem, geschweige denn über ein funktionierendes Schulsystem verfügen. Den primären Analphabetismus findet man vorwiegend in sogenannten Entwicklungsländern. Die UNESCO schreibt in ihrem Weltbericht für das Jahr 2010:

Geschätzte 759 Millionen Erwachsene, etwa 16 Prozent der Erwachsenen weltweit, sind Analphabeten. Über die Hälfte lebt in nur vier bevölkerungsreichen Ländern - Bangladesch, China, Indien und Pakistan. Sowohl in Süd- und Westasien als auch in Subsahara - Afrika sind mehr als ein Drittel der Erwachsenen von Analphabetismus betroffen. In Burkina Faso, Guinea, Mali und Niger liegt die Rate bei 70 Prozent (vgl. UNESCO, 2010, S. 8).

Die höchsten Analphabetenraten besitzen Länder mit dem geringsten Bruttonationaleinkommen; anders: Die Landkarte des Analphabetismus deckt sich mit der Landkarte der Armut. Stark betroffen sind ländliche Gebiete und Slums der Grossstädte. Besonders benachteiligt sind sozio-ökonomisch benachteiligte Schichten, Menschen über 45 Jahre und Frauen. (Nickel, 2002, S. 1)

Jedoch auch in Industrieländern wird man diese Form von Analphabetismus zunehmend öfters antreffen, nämlich in erster Linie bei Migrantinnen und Migranten, die in ihrem Heimatland die Schule nicht besucht haben. Es gibt jedoch in westlichen Industrienationen auch Menschen, die infolge ihrer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen keine Lese- oder Schreibkompetenzen aufbauen konnten (vgl. Döbert & Hubertus, 2000, S. 20).

2.2.2 Sekundärer Analphabetismus

Als sekundärer Analphabetismus wird ein Sonderfall des funktionalen Analphabetismus bezeichnet. Sekundäre Analphabeten sind Personen, die in der Schule lesen und schreiben gelernt haben, jedoch mangels Übung das Gelernte vergessen haben und nun die gesellschaftlich festgelegten Mindestanforderungen unterschreiten. Bei diesen Personen setzt ein Vergessensprozess ein, der sie das Gelernte, das heisst das Lesen und Schreiben, wieder verlernen lässt. Es handelt sich um einen Vergessenseffekt der Kulturtechniken Lesen und Schreiben, da keine Notwendigkeit aufgrund der Lebenssituation besteht, diese Techniken anzuwenden und zu pflegen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der grösste Teil der Menschen, die als sekundäre Analphabeten gelten, schon während der Schulzeit beim Spracherwerb Mühe bekundeten.

Aufgrund der Beschreibung ist es naheliegend, dass der sekundäre Analphabetismus vorwiegend bei Erwachsenen, deren Schulbesuch weiter zurückliegt, in Erscheinung tritt.

2.2.3 Funktionaler Analphabetismus

Den Begriff des funktionalen Analphabetismus kennt man erst seit dem 20. Jahrhundert. Die funktionalen Analphabeten haben ihre Schulpflicht erfüllt, sind jedoch nicht in der Lage, die Schriftsprache für sich zu nutzen, weil sie diese gar nicht oder nur unzureichend beherrschen (vgl. Döbert & Hubertus, 2000, S. 21). Funktionale Analphabeten können demnach trotz Schulbesuch, ihre erworbenen Schriftsprachkompetenzen im Alltags- und Berufsleben nicht funktional einsetzen. Buchstaben sind ihnen nicht komplett fremd, nur wissen sie mit ihnen kaum umzugehen. Für Hubertus ist eine Person funktional alphabetisiert, wenn sie auf dem Niveau der 3. Klasse Lesen und Schreiben beherrscht (vgl. Hubertus, 2007, S. 44). Der funktionale Analphabetismus fusst nicht nur auf der Lese- und Schreibkompetenz der einzelnen Personen, sondern bezieht sich vielmehr auf das Anforderungsniveau an Sprachkompetenz in der jeweiligen Gesellschaft. Das heisst, die Bürger müssen sich dem Schriftsprachniveau ihres Landes anpassen, um am soziokulturellen und gesellschaftlichen Leben ausreichend teilnehmen zu können.

Der Begriff des funktionalen Analphabeten trägt der Relation zwischen dem vorhandenen und dem notwendigen bzw. erwarteten Grad von Schriftsprachbeherrschung in seinem historisch-gesellschaftlichen Bezug Rechnung. Vor hundert Jahren waren geringere Kenntnisse erforderlich als heute. In einer westeuropäischen Gesellschaft werden weitergehende Kenntnisse erwartet als in sog. Entwicklungsländern, allerdings in Abhängigkeit von der sozialen Schicht, dem Beruf usw. (Hubertus, 1991, S. 5)

Diese Definition des funktionalen Analphabetismus von Hubertus ist auch in der neuen Literatur zum Thema Illetrismus sehr präsent. Sie ist jedoch stark historisch ausgerichtet und kann daher nur in Bezug auf eine konkrete Gesellschaft präzisiert werden.

Von funktionalem Analphabetismus spricht man, wenn eine Person die gesellschaftlichen Anforderungen an Schriftsprache nicht erfüllt und aus diesem Grund nicht in der Lage ist, ausreichend am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren und ihr Leben nicht selbständig zu meistern vermag. Diese Personen unterschreiten die Anforderungen an die Schriftsprache ihres Landes. Die Kompetenzanforderungen an die Schriftsprache zeichnen sich nicht durch eine festgelegte Grösse aus, sondern variieren je nach Gesellschaft. „Die Anforderungen an Schriftsprachlichkeit sind historisch und kulturell variabel. Sie haben sich in den vergangenen Jahren insbesondere durch die Verbreitung digital verarbeiteter Schrift deutlich erhöht“ (Nickel, 2014, S. 1).

In unterschiedlichen Berufen wird mit verschiedenen Sprachkompetenzniveaus gearbeitet, die sich jedoch verändern und in Anbetracht der schnellen Technologisierung immer höhere Ansprüche stellen. „Funktionaler Analphabetismus bedeutet die Unter-

schreitung der gesellschaftlichen Mindestanforderungen an die Beherrschung der Schriftsprache, deren Erfüllung Voraussetzung ist zur sozial streng kontrollierten Teilnahme an schriftlicher Kommunikation in allen Arbeits- und Lebensbereichen“ (Drecol, 1981, S. 31). Auch diese Definition findet heute noch Verwendung.

Autorinnen und Autoren der neueren Literatur zum Thema Illetrismus stellen eine aktuelle Definition vor, die für die Wissenschaft und die Praxis nutzbar sein soll.

Funktionaler Analphabetismus ist gegeben, wenn die schriftsprachlichen Kompetenzen von Erwachsenen niedriger sind als diejenigen, die minimal erforderlich sind und als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Diese schriftsprachlichen Kompetenzen werden als notwendig erachtet, um gesellschaftliche Teilhabe und die Realisierung individueller Verwirklichungschancen zu eröffnen. (Egloff, Grosche, Hubertus & Rüsseler, 2011, S.11)

Die Fachgruppe hat sich zum Ziel gemacht, eine gemeinsame Definition zu entwickeln, die an den heutigen Diskussionsstand anknüpft. Es handelt sich um eine kompetenzbasierte Kerndefinition, die noch operationalisiert werden kann und muss. Auch diese Definition kann nicht als endgültig angesehen werden, auch sie umfasst Punkte, die es noch zu erläutern gilt. Die Definition lädt zu weiteren Diskussionen ein, wer zu den funktionalen Analphabetinnen und Analphabeten gezählt werden muss.

Eine allgemeine Definition für den funktionalen Analphabetismus kann es kaum geben, da die Heterogenität der Schriftsprachkompetenzen der betroffenen Personen zu gross ist. Es gibt keine klare Grenze zwischen Alphabeten und Analphabeten, da keine genaue Definition der Mindestanforderungen für die Alphabetisierung existiert.

Da die Bezeichnung funktionaler Analphabet für die betroffenen Personen negativ behaftet ist, wird, wie zum Beispiel in der Schweiz, der Begriff Illetrismus dafür verwendet.

2.2.4 Illetrismus

Im Gegensatz zu Deutschland, wo nach wie vor von funktionalen Analphabeten gesprochen wird, werden in der Schweiz die funktionalen Analphabeten als Illetristen bezeichnet. Der Begriff Illetrismus stammt sowohl vom englischen Wort „illiteracy“, als auch vom französischen Wort „illettrisme“ ab. Der Begriff wurde Ende der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts von ATD Quart-Monde, einer Organisation, die sich seit 1967 in der Prävention von Illetrismus einsetzt, kreiert. Laut dieser Organisation hat der Begriff des Analphabetismus für Erwachsene in der Vierten Welt eine negative, unangenehme Note. Trotzdem bezeichnen sich Betroffene selber nicht als Illetristen. Der Begriff scheint sich auch in der Schweiz nicht richtig durchzusetzen, zu abstrakt zu

sein. Die betroffenen Personen werden oft umschrieben, als Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten. Menschen, die von Illetrismus betroffen sind, können wohl einige Worte schreiben, verstehen jedoch einen Text gar nicht oder nicht so, dass sie einen Nutzen daraus ziehen können. Menschen in Alphabeten und Analphabeten zu unterteilen ist kaum sinnvoll, denn die Grenze hängt mit den Anforderungen an Lese- und Schreibfähigkeiten zusammen. Steigen die Anforderungen dieser Kompetenzen in einer Gesellschaft, wird auch die Zahl der Menschen mit ungenügenden Fähigkeiten zunehmen.

Illetrismus ist ein soziales Phänomen, das auch in Industrieländern vorkommt, in denen der Schulbesuch während rund neun Jahren obligatorisch ist.

Der Begriff des Illetrismus umschreibt die Tatsache, dass es Erwachsene gibt, die der Landes- oder Regionalsprache mächtig sind und zumindest der Dauer nach normal zur Schule gingen und trotzdem jene Grundfertigkeiten (Lesen, Schreiben und Rechnen) schlecht oder kaum beherrschen, die ihnen der obligatorische Unterricht hätte vermitteln sollen. Sie haben Schwächen in einem dieser Kompetenzbereiche, in zweien oder in allen dreien. (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 33)

Die vorliegende Arbeit versteht unter einem Illetristen eine Person, die trotz der besuchten obligatorischen Schulzeit nicht in der Lage ist, den schriftsprachlichen Anforderungen der Gesellschaft, in der sie lebt, gerecht zu werden.

2.3 Mögliche Ursachen von Illetrismus

Es gibt primär nicht einzelne Ereignisse oder Faktoren, die als Ursachen des Illetrismus verantwortlich gemacht werden können. Grundsätzlich entsteht Illetrismus da, wo kein Selbstvertrauen erlernt und erlebt wird.

Die Untersuchungen der Entstehungsbedingungen sind komplex. Es sind oft wechselseitige Beziehungen verschiedener Faktoren. Geringe Literalität ist zweifellos auch sozial vermittelt, siehe Abbildung 3. Nicht nur der eigene Schulabschluss, sondern auch der Schulabschluss der Eltern ist gemäss der Level-One-Studie ein relevanter Prädiktor für Illiteralität (vgl. Nickel, 2014, S. 2). Der Schulabschluss der Eltern gibt statistisch signifikant über den Bücherbesitz und die lesespezifischen Gespräche in der Familie Auskunft. Diese Faktoren wiederum sind bedeutend für das kindliche Leseverhalten. Die Botschafterin für Alphabetisierung, Marion Döbert, sagt dazu: „Literalisierte Individuen schaffen literalisierte Familien, die wiederum einen Beitrag leisten zu literalisierten Kommunen und letztlich zu einer literalisierten Nation“ (Döbert, 2010, S.1).

Die Level-One-Studie zeigt zudem, dass es sich bei gering literalisierten Personen nicht ausschliesslich um Menschen mit Zuwanderungsgeschichte handelt. Der Anteil an den mehrsprachigen Personen ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung zwar überproportional, doch es gibt auch viele, die Deutsch als Muttersprache angeben (vgl. Nickel, 2014, S. 2). Diese Studie aus Deutschland findet auch in den schweizerischen Untersuchungen Bestätigung.

In zahlreichen Biographien von Illetristen tauchen immer wieder ähnlichen Ursachenfaktoren auf. Diese liegen sowohl im familiären, schulischen, persönlichen oder zwischenmenschlichen Bereich und sind stark durch das Zusammenspiel geprägt. Illetrismus hat nicht nur eine Ursache. In der Literatur wird oft der Begriff Ursachenkomplex verwendet. Abbildung 5 zeigt die Vielschichtigkeit der Ursachen.

Abb. 5: Ursachenkomplex von Illetrismus, Grafik von Philippe Nicolet nach Döbert/Nickel (2007), Dossier Schulpraxis 7, S. 7

Döbert und Nickel sprechen in diesem Zusammenhang von „Diskriminierungsketten“. „Je nach Biographie und persönlichem Umfeld kann zudem ein Faktor bei verschiedenen Individuen ganz unterschiedliche Auswirkungen haben“ (Vanhooydonck & Grosenbacher, 2002, S. 12). Sind nur einzelne individuelle, familiäre oder schulisch-unterrichtliche Risikobedingungen vorhanden, lassen sich diese meist recht gut ausgleichen. Schwieriger wird es, wenn verschiedene risikohafte Bedingungen in mehreren Bereichen zusammentreffen. „Illiteralität eines Menschen ist letztlich ein logisches Produkt seiner Entwicklung unter den für ihn gegebenen Ausgangs- und Randbedingungen und unter Berücksichtigung der individuell ausgedeuteten Handlungsoptionen“ (Nickel, 2014, S. 3).

In dieser Arbeit wird als erstes auf die familiären Bedingungen und die Situation in der Kindheit und der Schule eingegangen. Danach sollen die steigenden gesellschaftlichen Ansprüche, die für den Illetrismus massgebend sind, genauer untersucht werden.

2.3.1 Familiärer Hintergrund

Personen, die als Illetristen bezeichnet werden müssen, kommen oft aus schwierigen familiären Verhältnissen, aus dysfunktionalen Familien. Sie mussten sich in ihrer Kindheit in herausfordernden Familiensituationen behaupten und waren starken psychosozialen Belastungen ausgesetzt. In der Literatur werden beengte Wohnverhältnisse, finanzielle Unsicherheit, Kinderreichtum, Krankheit oder Alkoholprobleme in der Familie, psychische oder physische Gewalt, Arbeitslosigkeit, Ehestreitigkeiten, Erkrankung des Kindes in Verbindung mit Schulabwesenheit und mangelndes Interesse seitens der Eltern bezüglich der schulischen Entwicklung erwähnt (vgl. Nöller, 2007, S. 24). Diese Liste könnte noch fortgeführt werden.

Oft fehlte den betroffenen Kindern auch die nötige Hilfestellung, wenn sie Probleme in der Schule hatten. Sie wurden von den Eltern beschimpft und als dumm bezeichnet. Ihnen wurde seitens der Eltern auch oft das Bild vermittelt, dass Lesen und Schreiben von geringer Bedeutung sei. Diese Kinder haben vielfach eine gering ausgeprägte Einsicht in die Funktion und den Gebrauchswert der Schrift. „Entsprechend ist die Motivation, sich dem Prozess des Lesen- und Schreibenlernens zu stellen, nur wenig ausgebildet“ (Nickel, 2014, S. 3).

Die Eltern der besagten Kinder haben oft einen geringen Bildungsstand und sind häufig von negativen Lernerfahrungen geprägt. Das heisst, das Elternhaus vieler dieser betroffenen Kinder ist bildungsfern und kaum literal. Es scheint klar zu sein, dass Kinder, die unter solchen Umständen aufwachsen müssen, in ihrer Entwicklung gehemmt

werden und somit ein vermindertes Selbstwirksamkeitskonzept entwickeln und in ihrem Lernverhalten beeinträchtigt sind. Sie können kein positives Selbstwertgefühl erarbeiten und kein Vertrauen in ihre Fähigkeiten aufbauen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass diese Folgerung nicht zwingend sein muss. Es gibt Kinder, denen es trotz schwierigsten Bedingungen in der Familie gelingt, den Schritt der Schriftaneignung zu vollziehen. Hier spielt der Faktor der Resilienz eine wichtige Rolle. Auf den Resilienzbezug wird in Kapitel 2.5 eingegangen.

Illetristen berichten oft von einer gestörten Kommunikation in ihrem Elternhaus während der frühen Kindheit. In ihrer Familie wurde oft gebrüllt und geschrien oder der Fernseher galt als Kommunikationsersatz. Die Betroffenen konnten aus diesem Grund keine positiven Kommunikationserfahrungen machen. Sie erfuhren oft Ablehnung und Diskriminierung in der Familie, wurden als schwarze Schafe bezeichnet oder erlebten sogar eine Ausgrenzung. Konnten sie die geforderte Leistung in der Schule nicht erbringen, erlebten sie zu Hause nicht selten psychische und physische Gewalt bis hin zur Züchtigung. Hinzu kam, dass diesen Kindern die Aufmerksamkeit seitens der Eltern fehlte. Sven Nickel spricht in diesem Zusammenhang von Gleichgültigkeit beziehungsweise Interesselosigkeit der Eltern. Das emotionale Desinteresse ist für ihn gleichzusetzen mit dem Ausdruck „vorenthaltene Kindheit“ (vgl. Nickel, 2002, S. 4). Die betroffenen Kinder machten schon als Kleinkind traumatische Erfahrungen, welche dafür verantwortlich sind, dass die persönliche Entwicklung beeinträchtigt wurde.

2.3.2 Schulischer Hintergrund

Als eine der häufigsten Ursachen von Illetrismus bezeichnen die Betroffenen die grossen Schulklassen, sowie die häufigen Lehrer- und Schulwechsel. Sie konnten unter diesen Umständen kaum eine Bindung oder Beziehung zu ihren damaligen Lehrern aufbauen und erhielten auch kaum Zuwendung oder ein positives Lob durch den Lehrkörper.

Schule ist in der Erinnerung vieler der Ort, an dem man gezeigt bekommt, dass man nichts wert ist, der Ort, an dem man an den Fehlern gemessen und öffentlich blossgestellt wird, bis man nicht mehr an sich glaubt oder aber die innere Wut und Ablehnung wächst. (Bänninger, 2012, S.13)

In den Biographien der betroffenen Personen ist oft vom Abschieben in Fördereinrichtungen oder in Sonderschulen zu lesen. Diese Massnahmen wirkten sich auf die Betroffenen verunsichernd und demotivierend aus. Die besagten Lernenden konnten so kein Selbstvertrauen aufbauen, glaubten nicht an ihre schulischen Fähigkeiten und litten unter Versagensängsten. Sie hatten das Gefühl, von ihren Lehrkräften aufgege-

ben worden zu sein, was sich sehr negativ auf die Lernmotivation auswirkte. Diese schulorganisatorischen Massnahmen wurden auf ihre Wirksamkeit untersucht. „Lern- und leistungsschwache Schülerinnen und Schüler in integrativen Klassen mit Unterstützung machen die grösseren Leistungsfortschritte bezüglich...Deutsch als solche in Kleinklassen oder Sonderschulen“ (Strasser, 2006, S. 11).

Einige Illetristen verfügen über eine gebrochene, lückenhafte Schulkarriere. Sie erlitten infolge langer Krankheiten, Heimaufenthalt oder häufigen Umzügen Lücken im Sprachkompetenzerwerb, Lücken, die nicht mehr aufzuholen waren.

Auch war den Betroffenen nicht klar, wozu sie Schreiben und Lesen lernen sollten. Niemand nahm sich die Zeit, mit ihnen über den Sinn des Lernens zu sprechen. Einige dieser Kinder fühlten sich in ihrer Klasse auch nicht wohl, da sie verspottet, beleidigt oder sogar ausgegrenzt wurden. Diese Umstände führten dazu, dass sie sich nicht konzentrieren konnten. Sie waren hilflos und konnten keine adäquaten Problemlösungsstrategien erhalten oder aufbauen. Erfolge wurden nur noch als Zufall angesehen und Misserfolge als intrapersonal verbucht. „Ist ein negatives Selbstkonzept einmal etabliert, besteht das Bedürfnis nach Aufrechterhaltung“ (Nickel, 2002, S. 6).

Die Betroffenen entwickelten ihre eigenen Ausweich- und Überlebensstrategien. Sie trotzten in der Schule, zeigten herausforderndes aggressives Verhalten, Lernverweigerung oder schwänzten gar den Unterricht, um nicht länger leiden zu müssen. So ist es nicht verwunderlich, dass die meisten Illetristen negative Schulerinnerungen mit sich herumtragen und einige davon auch unter tiefgreifenden psychischen Problemen leiden. Kinder mit Lernschwierigkeiten haben eine erhöhte Ängstlichkeit, erhöhte depressive Tendenzen und sie ziehen sich sozial häufiger zurück. Demotivierung und ein geringes Selbstwertgefühl gelten als weitere mögliche Folgen (vgl. Gold, 2011, S. 13). Den passiven Widerstand dieser Kinder und Jugendlichen zu durchbrechen, gelingt der Schule kaum.

2.4 Volkswirtschaftliche Kosten des Illetrismus

Menschen mit Lücken in der Sprachkompetenz sind gefährdet, dass sie sowohl wirtschaftlich, sozial oder auch gesellschaftlich an den Rand gedrängt werden. Sie sind der Gefahr der Isolation und der Ausgrenzung ausgesetzt.

Illetrismus ist jedoch kein allein persönliches, sondern auch zentral ein gesellschaftliches Problem, nicht zuletzt darum, weil hohe Kosten entstehen. „Illetrismus birgt die Gefahr von Desintegration der Betroffenen auf sozioökonomischer, kultureller und sozialer Ebene. Es ist jedoch nicht nur mit individuellen, sondern auch mit volkswirt-

schaftlichen Folgekosten zu rechnen“ (BASS, 2007, S. 2). „Es lässt sich schlussfolgern, dass der Teil der Bevölkerung, der den aktuellen Qualifikationsanforderungen nicht gerecht wird wie aufgrund der eingeschränkten Schriftsprachbeherrschung, kaum bzw. wenig Chancen auf dem Erwerbsmarkt hat“ (Lindig, 2008, S. 8). Arbeitsplätze, bei denen keinerlei Sprachkompetenz erforderlich ist, gibt es heute kaum mehr. Die Anforderungen, schriftliche Informationen zu verstehen, steigen am Arbeitsplatz als Folge der neuen Technologien.

Eine Untersuchung des Büros für Arbeits- und Sozialpolitische Studien BASS AG geht davon aus, dass Leseschwache in der Arbeitslosenversicherung jährlich 1.1 Milliarden Franken Kosten verursachen. Es scheint, dass sich die Behebung der Leseschwäche auch aus volkswirtschaftlicher Sicht lohnen würde, weil sich die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, für die betroffene Gruppe reduzieren würde. Es bräuchte für Leseschwache eine finanzielle Unterstützung und einen Zugang zu einer Ausbildung, um einen Lehrabschluss oder zumindest eine Anlehre nachzuholen. Diese Finanzierung käme günstiger, als die wiederholte finanzielle Unterstützung der betroffenen Arbeitslosen (vgl. BASS, 2007, S. 4).

In der besagten Studie wird deutlich, dass Leseschwache häufiger nicht erwerbstätig sind und auch keine Arbeit suchen. In der Schweiz gibt es etwa 600'000 leseschwache Erwerbstätige. Ihre Löhne sind deutlich tiefer und sie haben eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden (vgl. BASS, S. 3). 8.7 Prozent der Leseschwachen beziehen Arbeitslosengelder, bei den übrigen Personen sind es 3 Prozent. Man geht von einer sozialen Vererbung der Leseschwäche aus, denn auch ihre Eltern haben einen geringen Berufsstatus. Zwischen Leseschwäche und Lohnniveau kann allerdings kein direkter Zusammenhang ausgemacht werden. Bestimmend für die Lohnhöhe in der Schweiz ist die Ausbildung. In diesem Punkt unterscheidet sich die Schweiz zum Beispiel von Italien, Norwegen, USA und Kanada. In der Schweiz, in der die Berufslehren stark verankert sind, richtet sich das Lohnniveau nach Ausbildungszertifikaten aus. Die kognitiven Fähigkeiten der Beschäftigten, in diesem Fall die Lesekompetenz, treten in den Hintergrund.

Gesellschaftlich kann Illettrismus eine Verschärfung der sozialen Gräben bedeuten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedrohen. Eine grosse Anzahl an Menschen, die sich an gesellschaftlichen, demokratischen Entscheidungen nicht beteiligen kann, stellt für ein Land eine grosse Belastung dar, nicht zuletzt auch eine erhebliche, finanzielle Belastung. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Illettrismus ein öffentliches Thema wird, dass die Gesellschaft für diese Problematik sensibilisiert wird. Das Problem Illettrismus muss kollektiv angepackt und gelöst werden.

Untersucht man die Gruppe der Leseschwachen, so stellt man fest, dass ein beachtlicher Teil von ihnen weniger als die Hälfte der Schulzeit in der Schweiz absolviert hat, und dass deren Muttersprache nicht der Testsprache entspricht. Dies verweist auf die heutige Schulsituation und Schulsozialisation und gibt Auskunft über das Erlangen von Lesekompetenzen in der obligatorischen Schule.

2.5 Faktoren der Resilienz

Es gibt immer wieder Kinder und Jugendliche, die, obwohl sie unter schwierigen Bedingungen in sozioökonomischer Armut aufwachsen, eine erfolgreiche Entwicklung im Lesen und Schreiben durchlaufen. „Neben den ernüchternden Befunden zum engen Zusammenhang von sozialer Herkunft und Lesekompetenz lässt sich aber das Phänomen beobachten, dass innerhalb von Gruppen sozial ähnlich platzierter Jugendlicher erhebliche Differenzen in Bezug auf den Umgang mit Schrift und auf literale Kompetenz bestehen“ (Schneider, Bertschi-Kaufmann, Häcki, Kassis & Kronig, 2009, S. 1). Es gibt demnach schützende Faktoren, die den Kindern und Jugendlichen helfen, sich trotz prekären Verhältnissen unauffällig zu entwickeln. Das Produkt der schützenden Einflüsse wird Resilienz genannt. Der Begriff, der in der Psychologie ab den 50-er Jahren auftaucht, könnte auch als Widerstandskraft gegenüber ungünstigen Bedingungen bezeichnet werden oder als Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, umschrieben werden. „Die hauptsächliche Attraktivität des Resilienzbegriffs ist darin zu sehen, dass er der Theoriebildung zusätzliche Differenzierungsmöglichkeiten und der Praxis neue Hoffnung gebracht hat“ (Schneider et al., 2009, S. 2).

Die genannte Risikogruppe, Kinder und Jugendliche aus sozial unterprivilegierten Familien, ist bezüglich der Lesekompetenzen sehr heterogen und lässt sich am ehesten bezüglich Geschlecht und Migrationsstatus gliedern. Es ist bekannt, dass sich literal resiliente deutschsprachige Mädchen an schulische Erfolgskriterien halten. Sie besprechen ihre Lektüre-Erfahrungen mit den Freundinnen, empfehlen einander Bücher oder besuchen gemeinsam die Bibliothek. Das zeigt, dass auch die Peer-Group von grosser Bedeutung ist.

Für literal resiliente Mädchen mit Migrationshintergrund ist hingegen die Zuteilung in einen höheren Sekundartypus von enormer Wichtigkeit, das heisst, dass sie stärker gefordert und gefördert werden müssen. Den literal resilienten Jugendlichen gemeinsam ist, dass sie lebensweltlich wichtige Funktionen für Schriftlichkeit gefunden haben. Sie verfügen über soziale kommunikative Bedürfnisse und haben erkannt, dass ihre privaten literalen Tätigkeiten auch in der Schule nützlich sind. Sie können einen Zu-

sammenhang zwischen ihrem privaten Handeln und den schulischen Anforderungen in der Schriftlichkeit herstellen.

Bei den mehrsprachigen Jungen mit tiefem sozialen Status hingegen ist kaum Literalitätsbezogene Resilienz auszumachen, und falls eine Resilienz besteht, ist sie auf auserschulische Faktoren zurückzuführen. Die Schule vermag wenig am Selbstkonzept der sozial schwächer gestellten Jugendlichen zu ändern. Die schulische Literalität scheint, ohne Spuren zu hinterlassen, an diesen Jugendlichen vorbeizuziehen.

Anders sieht es mit den Resilienzfaktoren ausserhalb der Schule aus. Wenn Lesen und Schreiben in einer Familie gepflegt wird, so entwickeln sich Kinder und Jugendliche zu literal tätigen Menschen. Diese Tatsache zeigt, dass tiefer sozialer Status nicht mit Bildungsferne gleichzusetzen ist. Kann die private Schriftlichkeit auch in der Schule wahrgenommen werden, ist eine wichtige Voraussetzung vorhanden, das literale Selbstkonzept aufzubauen. „Grundsätzlich sollte die Schule als System auf eine chancengerechte Selektion achten: sozial ungünstig platzierte Jugendliche, besonders wenn sie aus Zuwandererfamilien stammen, sind teilweise ungeachtet ihrer Leistungen in den anspruchstiefen Schulstufen überpräsentiert“ (Schneider et al., 2009, S. 16).

3 Zielsetzung und Fragestellung

Wie oben aufgezeigt ist die Beherrschung der Schrift in unserer Gesellschaft von grosser Bedeutung. Das Absolvieren der obligatorischen Schulzeit erweckt den Eindruck, dass die Schriftsprachaneignung in den Schweizer Schulen eine Selbstverständlichkeit ist. Dass dem nicht so ist, führt uns die Situationsanalyse vor Augen. Es besteht dringender Handlungsbedarf um die betroffenen Menschen zu unterstützen. Ein wichtiges Präventionsfeld ist die obligatorische Schule. Da im Kapitel 2.5 erkannt wurde, dass die Schule zum Beispiel bei männlichen Jugendlichen mit Migrationshintergrund die erwarteten Lese- und Schreibkompetenzen nur ungenügend vermitteln kann, stellen sich die folgende Forschungsfrage und zwei Teilfragen:

Tab. 3: Forschungsfrage und zwei Teilfragen

Forschungsfrage	Welche Erkenntnisse bezüglich der Prävention von Illetrismus während der obligatorischen Schulzeit gibt es?
Teilfrage 1	Lassen sich Übereinstimmungen oder Widersprüche in der Literatur zur Prävention von Illetrismus während der obligatorischen Schulzeit beschreiben?
Teilfrage 2	Welche Präventionsmassnahmen auf Schulhausebene sind aus der Literatur bekannt?

4 Darstellung der Forschungsplanung

Nach der Darstellung der Ausgangslage sowie der Situationsanalyse und der daraus hervorgegangenen Forschungsfrage und der Teilfragen, wird in diesem Kapitel das Forschungsvorgehen beschrieben.

4.1 Forschungsmethode

Nachdem eine Übersicht zum Thema Illetrismus in der Schweiz gegeben wurde, verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, die Prävention von Illetrismus in der obligatorischen Schule anhand aktueller Literatur darzustellen. Die Bearbeitung der Forschungsfrage mit theoretischen Mitteln steht im Zentrum. In Bezug auf die Fragestellung wird der aktuelle Stand der Forschung erarbeitet und daraus werden theoretische Ergebnisse gewonnen. Da es sich um eine Theorie- beziehungsweise Literaturarbeit handelt, werden die empirischen Daten nicht selber generiert, sondern in Bezug auf die Forschungsfrage aus der Theorie verarbeitet.

Bei dieser Theorie- und Literaturarbeit konzentriert sich das Forschungsvorgehen als erstes auf die Literatursuche und die entsprechende Analyse. Es wird nach Literatur und Veröffentlichungen im Zeitraum von 2000 bis 2015 Ausschau gehalten, in Einzelfällen werden auch ältere Veröffentlichungen zur Klärung beigezogen. Gesucht wird anhand der Internetsuchmaschine „google“, sowie dem Bibliothekendienst „nebis“. Suchbegriffe werden folgende verwendet: Analphabetismus, primärer Analphabetismus, sekundärer Analphabetismus, funktionaler Analphabetismus, Illetrismus, Prävention von funktionalem Analphabetismus, Prävention von Illetrismus und Schriftsprachkompetenz.

Die Suche beschränkt sich auf den deutschen Sprachraum. Das Haupt-Augenmerk richtet sich auf schweizerische Literatur, welche jedoch mit Veröffentlichungen aus Deutschland verglichen und ergänzt wird. Die eingegebenen Begriffe ergeben eine hohe Trefferquote, vor allem, weil mit dem Schneeballsystem noch weiter gesucht wird. Bei der Literaturrecherche wird darauf geachtet, dass der aktuelle Stand der Forschung im Hinblick auf die Untersuchung im Wesentlichen erfasst wird, und dass die relevanten Quellen einbezogen wurden.

Die gefundene Literatur wird einerseits zur Klärung der Begrifflichkeiten und andererseits hinsichtlich der Fragestellung eingesehen. Da die Begriffe unterschiedlich definiert werden, ist es wichtig, viele Beiträge zu vergleichen und die vorherrschenden Definitionen zu erfassen. Die zusammengetragenen Publikationen werden analysiert und miteinander verglichen. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Erkenntnisse wer-

den zusammengestellt und auf Kohärenz, Widersprüche, Übereinstimmung oder Inkonsistenz untersucht.

5 Ergebnisdarstellung

An dieser Stelle wird als erstes eine kurze Erläuterung zur Prävention von Illetrismus im Allgemeinen aufgezeigt, das heisst, die Prävention im familiären Umfeld und die Prävention vor dem ersten Schultag werden thematisiert. Danach werden anhand der Fachliteratur die Forschungsfrage und die Teilfragen beantwortet.

5.1 Prävention von Illetrismus

Illetrismus ist ein hoch komplexes gesellschaftlich-strukturelles Problem und kann aus diesem Grund nicht mit einfachen Rezepten gelöst werden. Eine wirksame Prävention muss auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Prävention von Illetrismus muss einerseits im ausserschulischen Bereich und andererseits in der Schule stattfinden. In der Schule darf sich die Prävention nicht auf die ersten beiden Jahre beschränken. Bevor es die eigentliche Forschungsfrage zu beantworten gilt, werden das Präventionsfeld Familie und die vorschulische Prävention erläutert. Sie sind für die schulische Prävention von grosser Bedeutung und dürfen aus diesem Grund nicht ausser Acht gelassen werden.

5.1.1 Präventionsfeld Familie

Bildung fängt in der Familie an, denn die Familie ist biographisch gesehen der erste, früheste und wichtigste Ort des Erwerbs von Bildung. Der Einfluss der Familie für die Bildung ist deshalb nicht zu unterschätzen. Hier muss angesetzt werden, um ein Entstehen von Illetrismus zu vermeiden, denn das Heranführen der kleinen Kinder an die Sprache und an die Schrift birgt ein grosses Präventionspotential.

Kinder orientieren sich an ihrer Umgebung, das heisst an der Kultur jener Gruppe, von der sie erzogen werden. „Kinder lernen Sprache von Erwachsenen“ (Dehn, Oomen-Welke, & Osburg, 2012, S. 83). Sie brauchen in ihrer Umgebung Menschen, die souverän und kompetent mit Sprache umgehen. Sie imitieren und kopieren ihre Vorbilder und können so die Basis für den Schriftspracherwerb legen.

Alle Kinder haben ein Recht auf eine förderliche Lernumgebung, die ihnen den Spracherwerb und den Zugang zur Welt der Schrift erlaubt. Doch nicht alle Eltern können ihren Kindern eine entsprechende Lernumgebung bieten, sei es weil ihnen die Zeit, sei es weil die

nötigen Kenntnisse fehlen. Deshalb ist es wichtig, dass Eltern die Möglichkeit haben, sich diese Kenntnisse anzueignen. (Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus, 2005, S. 14)

An dieser Stelle muss das Konzept „Family Literacy“ erwähnt werden. Im englischsprachigen Raum ist es schon lange gebräuchlich, dass anstehende psychologische Phänomene die gesamte Familie betreffen. Nicht anders ist es bei Problemen im Spracherwerb. Das Konzept von „Family Literacy“ sieht vor, dass Eltern und Kinder gleichzeitig lernen. Die Eltern erhalten auf diese Weise Ideen, wie sie ihre Kinder beim spielerischen Lernen begleiten und fördern können.

Family Literacy ist ein generationsübergreifender Ansatz zur Förderung der Schriftsprachkompetenz von Familien. Das Konzept richtet sich an Eltern und Kinder. Der Schwerpunkt liegt in der Stärkung der Fähigkeiten der Eltern, den Schriftspracherwerb zuhause zu unterstützen und diese dabei besser auf die Schule vorzubereiten. (Elfert & Rabkin, 2007, S. 8)

Viele Eltern, die die schulische Bildung ihrer Kinder begleiten wollen, müssen zuerst ihre eigenen Grundkompetenzen bezüglich Lesen und Schreiben wieder aufbauen. Um die Familien zu unterstützen werden verschiedene Programme angeboten (vgl. SVEB, Schweizerischer Verband für Weiterbildung, 2015).

Die Eltern sollen, für die Lernförderung ihrer Kinder, ihre eigenen Ressourcen entwickeln und stärken können. In der Schweiz gibt es ein erfolgreiches Projekt, welches „Schenk mir eine Geschichte – Family Literacy“ heisst. Es wird vom Schweizerischen Institut für Kinder und Jugendmedien (SIKJM) durchgeführt und bietet Kurse für Eltern mit Migrationshintergrund und/oder aus bildungsfernen Schichten, im Hinblick auf die sprachliche und literale Entwicklung ihrer Kinder, an. Eltern sprechen dabei in derjenigen Sprache mit ihren Kindern, die sie am besten beherrschen. Die Eltern werden animiert, Geschichten zu erzählen, Bilderbücher zu zeigen und vorzulesen. Mittels differenzierter Erstsprache und früh erworbenen literalen Fähigkeiten soll eine wichtige Basis für den Zweitspracherwerb gelegt werden. Das Projekt geht davon aus, dass die Eltern die ersten Lehrer ihrer Kinder sind und bezieht sich auf den Erwerb von Lese- und Schreibkompetenzen in der Familie. Den Eltern werden auch Erkenntnisse über das Schulwesen vermittelt und ihre erzieherischen Kompetenzen werden gestärkt. Der Einbezug der Eltern in die Bildung ihrer Kinder hat einen grossen Einfluss auf deren Schulerfolg. Das Projekt wurde 2008 mit dem Alpha-Preis des Schweizerischen Komitees zur Bekämpfung des Illetrismus der Schweizerischen UNESCO-Kommission ausgezeichnet.

Auch in der wohlhabenden Schweiz gibt es etliche Kinder, die in ökonomisch prekären Situationen aufwachsen müssen. Diese Kinder finden keinen geeigneten Rahmen für

literale Anregungen, für literale Kultur, denn die Kommunikation in ihrer Familie ist eher entwicklungshemmend ausgeprägt. Es ist darauf zu achten, eine soziale und kulturelle Ausgrenzung dieser Kinder zu vermeiden. Auch ihnen soll der Zugang zur Schriftkultur ermöglicht werden.

Prävention von Illetrismus muss dort ansetzen, wo Familien mit Kindern in ökonomische Bedrängnis geraten, gesellschaftlich an den Rand gedrängt werden und ihre Mitglieder unter dem Druck kumulativer Probleme (Armut, beengte Wohnverhältnisse, Krankheit, Sucht, Gewalt) psychische Belastungen ausgesetzt sind. (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 85)

Es gilt, niederschwellige Angebote für Elternberatung und Elternbildung zu schaffen, um die Eltern für die Sprachentwicklung und Leseförderung ihrer Kinder zu sensibilisieren. Sie sollen über ihre Einflussmöglichkeiten erfahren, sie müssen erkennen, dass sie bei ihren Kindern etwas erreichen, wenn sie planvoll handeln. In diesem Punkt brauchen die Eltern eine sorgfältig abgestützte Beratung, die ihnen die Möglichkeiten der Unterstützung beim Spracherwerb ihrer Kinder aufzeigt. Es soll sich um eine Beratung und nicht um eine bevormundende Anleitung handeln.

Familien werden in Bildungsfragen immer eine wichtige Rolle spielen. Neben Schulreformbemühungen soll aus diesem Grund auch gezielt Familienförderung, hinsichtlich des ungleichheitsrelevanten Bildungsanliegens, betrieben werden.

In der Schweiz besteht ein nicht zu unterschätzender Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Schul- und Bildungserfolg. Es ist wichtig, auch Kindern aus benachteiligten Schichten oder belasteten Elternhäusern eine angemessene Betreuung zukommen zu lassen. Diese Betreuung soll kostengünstig oder kostenlos sein, damit sie von allen in Anspruch genommen werden kann. Um den Kindern gerecht zu werden und ihnen Lernumgebungen, welche ihnen den adäquaten Gebrauch ihrer Wahrnehmungsfähigkeit, zur Beherrschung der Sprache und zum Interesse an der Schriftkultur bereitstellen zu können, braucht es gut qualifiziertes Betreuungspersonal (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus, 2005, S. 13). Studien haben gezeigt, dass familienergänzende Kinderbetreuung die Integration und den Schulerfolg der Kinder von Migrantinnen und Migranten nachhaltig fördern kann (vgl. Lanfranchi, 2002, S. 12). „Bedingung für den Erfolg ist aber ein hohes Niveau der Betreuung. Dies setzt eine pädagogische Ausbildung der Betreuungspersonen voraus“ (Lanfranchi, 2002, S. 13).

5.1.2 Prävention vor dem ersten Schultag

Kinder, die in die Schriftkultur eingeführt werden und denen schon früh Geschichten oder Bilderbücher erzählt wurden, können ein Fundament für das spätere Lesenlernen legen. Sie erleben Literalität in ihrem Elterhaus, sehen ihre Eltern lesen und finden den Zugang zur Schrift aus diesem Grund leichter. Literalität kommt vom englischen Wort „literacy“ und wird in der vorgelegten Arbeit folgenderweise angewendet. Unter Literalität wird ein soziales Handeln, das schriftsprachliche Aktivitäten einbezieht, verstanden. „Die Literalität ist die Fähigkeit, das geschriebene Wort zu nutzen, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, eigene Ziele zu erreichen und das eigene Wissen und Potenzial weiter zu entwickeln“ (Notter, Arnold, von Erlach & Hertig, 2006, S. 11).

Will man Illetrismus bekämpfen, so soll man allen Kindern den Zugang zu Literalität im Vorschulalter ermöglichen. Dem Bildungswesen kommt hiermit eine kompensatorische Aufgabe zu. Kindergarten und Schule sollen Kindern Erfahrungen in Bezug auf Literalität ermöglichen, die andere Kinder schon in ihrem familiären Umfeld machen konnten. Diese vorschulischen und schulischen Impulse sind jedoch nur dann erfolgreich, wenn sie in der Familie wohlwollend aufgenommen werden.

Die Förderung von Sprachkompetenzen, beziehungsweise die Prävention von Illetrismus sollte möglichst früh im Leben eines Menschen ansetzen. Ein wichtiges Präventionsfeld stellt der Kindergarten dar. „Breite Übereinstimmung herrscht über die Notwendigkeit im Kindergarten einen spielerischen Umgang mit Sprache (Silbenspiele etc.) anzuregen und bedeutungsvolle Kontexte für literale Erfahrungen zu schaffen“ (Nickel, 2002, S. 11). Die Silben- und Sprachspiele sind vor allem für Kinder aus nicht-literalen Elternhäusern von grosser Bedeutung, denn sie ermöglichen ihnen eine erste Annäherung an Sprache und Literalität vor dem Schuleintritt. Es geht um mündliche Formen des Umgangs mit Sprache in Form von Kinderreimen, Kinderliedern, Kindergedichten, Märchen und Erzählungen. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, Geschichten zu erfinden, Geschichten zu spielen oder Geschichten zu erzählen, sie sollen zum Verbalisieren aufgefordert werden. Sie sollen Gedanken, Gefühle und Vorstellungen in Worten ausdrücken und damit ins Bewusstsein bringen.

Für manche Kinder ist der Kindergarten der erste Ort, an dem sie mit der Lokalsprache in Kontakt kommen. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder eine soziale Integration erfahren und dass herausfordernde Lernanlässe geschaffen werden. Die Schulung der Ausdrucksfähigkeit ist für diese Kinder von grosser Bedeutung. „Im Rollenspiel verarbeiten sie sprachliche Erfahrungen und erweitern sie. Dies ist ein wichtiger Schritt, um begriffliche Erfahrungen zu machen und später Gedanken und Handlungen mittels Sprache steuern zu können“ (Dehn, Oomen & Osburg, 2012, S.53).

Von grosser Wichtigkeit sind auch die Bilderbücher. Sie sollen erzählt, vorgelesen und besprochen werden. In diesem Punkt geht es um dialogisches Erzählen, das die Kinder in die Geschichten und Bücherwelten einbindet, insbesondere jene Geschichten, die auf die verschiedenen Hintergründe der Kinder, auf ihre Lebenswelt, eingehen. Genau diese Geschichten können das Fundament legen für den Aufbau eines Lesehabitus. Auf spielerische Weise sollen die Kinder einen Zugang zu Büchern finden und sich dem Erlernen von Kulturtechniken nähern können. Sie sollen auch anhand der Bücher lernen zu kommunizieren und sich für die Schriftzeichen und Symbole interessieren.

Die Integration jedes einzelnen Kindes in eine Gruppe, die trägt und herausfordert, die Schulung der Wahrnehmung und des Ausdrucks als Mittel der Kommunikation, die Ermöglichung vielfältiger Spracherfahrungen, die Förderung von Hören und Verstehen und des Umgangs mit Symbolen sowie die Erfassung von Störungen in diesem Bereich und deren Bearbeitung sind zur Prävention von Illetrismus im Kindergarten von zentraler Bedeutung. (Vandooyhonck & Grossenbacher, 2002, S. 88)

Im vorschulischen Bereich ist die Vorbildfunktion von Erwachsenen enorm wichtig und das Kind soll von einem anregenden, inspirierenden Lernfeld umgeben sein. Wichtig ist die Förderung der phonologischen Bewusstheit und allenfalls spezielle gezielte Förderung für mehrsprachige Kinder. „Erste Untersuchungen zu Übungsformen im Vorschulalter bei Kindern mit Defiziten in der phonologischen Bewusstheit haben gezeigt, dass es hier eindeutig positive Auswirkungen auf den Lese-/Rechtschreibprozess gibt“ (Born & Oehler, 2012, S. 129). Insbesondere Mädchen und Jungen im Kindergarten können aus dem präventiven Training der phonologischen Bewusstheit einen grossen Nutzen ziehen.

Kindergartenkinder, die im Spracherwerb auffällig sind, gilt es im Auge zu behalten. Die frühe Erfassung von Problemen und das unterstützende Eingreifen und Einwirken zeigt auf dieser Stufe eine hohe präventive Wirkung. Sind bei einem Kind im Kindergarten individuelle Stützmassnahmen nötig, soll im Übergang in die Schule Kontinuität garantiert sein.

5.2 Prävention von Illetrismus in der Schule

Hubertus erklärt diese schwierige Aufgabe ganz einfach und plausibel in einem prägnanten Satz: „Alle Institutionen mit ihrer jeweiligen Ausrichtung auf verschiedene Altersgruppen – vom Kindergarten über die Schule bis zur Erwachsenenbildung – müssen das Ziel verfolgen, Grundbildung zu vermitteln und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass weiteres Lernen möglich wird“ (Hubertus, 2007, S. 45).

Die allgemeine Schulpflicht in der Schweiz entstand nach dem Zusammenbruch des Ancién Regime im Jahre 1798. Im Laufe der Zeit haben sich jedoch die Anforderungen an die Lese- und Schreibfähigkeit verändert, das heisst, sie sind generell gestiegen. Einfach auszuführende Tätigkeiten, sowohl in der Arbeitswelt als auch im ausserberuflichen Alltag, verschwinden immer mehr. Stattdessen wird der souveräne Umgang mit der Sprache, insbesondere mit der Schrift immer wichtiger. In diesem Punkt ist die Schule gefordert. Sie soll den Lernenden eine entsprechende Sprachkompetenz vermitteln, damit sie im Erwachsenenalter gegen Illetrismus gewappnet sind.

Der Schriftsprache kommt eine fundamentale Bedeutung in der heutigen Gesellschaft zu. Sie stellt einen zentralen, das gesamte Leben beeinflussenden Aspekt dar, der für die meisten Menschen selbstverständlich ist. Vor allem in den modernen Industriestaaten ist ein Leben ohne Schriftsprachbeherrschung kaum denkbar. (Lindig, 2008, S. 7)

Die obligatorische Schule hat einen zentralen Auftrag. Sie soll den Kindern das Lesen und Schreiben beibringen, das heisst, sie soll die Kinder während ihrer Schulzeit schriftkundig werden lassen. Es ist wichtig, bei den vermittelten Erfahrungen der Vorstufe, in diesem Fall dem Kindergarten, anzuknüpfen. „Die im Kindergarten begonnene Vermittlung von Spracherfahrungen und Hinführung der Kinder zur Schriftkultur muss in der Primarschule ihre Fortsetzung finden. Im Zusammenhang mit der Prävention von Illetrismus kommt diesem Aspekt Priorität vor der eigentlichen Vermittlung der Kulturtechnik zu“ (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 90). „Schule ist damit zwar nicht das einzige/alleinige Präventionsfeld, wohl aber das wichtigste“ (Nickel, 2002, S. 10). Die Verantwortung der Schule, diese Forderung zu erfüllen wird immer grösser, da die Anforderungen an die Kompetenzen gewachsen sind.

Bei Untersuchungen der Sprachkompetenzen von Kindern und Jugendlichen hat sich jedoch gezeigt, dass die Schule den Auftrag der Sprachkompetenzenvermittlung nicht allen Lernenden gegenüber erfüllen kann. Ursula Bredel schreibt dazu, dass die Institution Schule die Defizite der familiären Lesesozialisation nur begrenzt ausgleichen kann (vgl. Bredel, 2001, S. 156).

Sven Nickel geht der Frage nach, was Schulen zur Prävention von Illetrismus beitragen könnten. Für ihn gibt es drei wichtige Ebenen für die Prävention. Es handelt sich um die didaktische Ebene, die strukturelle Ebene und die Systemebene, wie in der Tabelle 4 ersichtlich wird.

In den nächsten Kapiteln wird die Forschungsfrage, zu den aktuellen Erkenntnissen bezüglich Prävention von Illetrismus in der obligatorischen Schule, beantwortet. Die drei Ebenen nach Nickel, werden bei den Erläuterungen und der Beantwortung der

Forschungsfrage beigezogen. Die Frage wird dementsprechend auf verschiedenen Ebenen erläutert.

Tab. 4: Drei Ebenen der Prävention nach Nickel (2001, S. 7)

1. Didaktische Ebene: Die Schriftaneignung scheitert typischerweise an fehlender Neugier für Schrift und an einem Mangel schriftkundiger Vorbilder. So zeigen Kinder aus schriftfernen Familien oft keine Schreib- und Lesebemühungen aus eigenem Antrieb. Hier gilt es etwa, allen Schülerinnen und Schülern vielfältige Erfahrungen mit Schrift zu ermöglichen und sie damit zum Nachdenken über Schrift anzuregen. Eine dialogische Haltung vor allem gegenüber schwachen Lernenden verspricht auf diesem Hintergrund grösseren Erfolg.
2. Strukturelle Ebene: Es zeigt sich, dass der Erwerb und das Schriftlernen nicht nur in den ersten (zwei) Schuljahren angeleitet werden sollte. So kann zum Beispiel ein Lesetraining auch noch in der 9. Klasse sehr sinnvoll sein.
3. Systemebene: In bildungspolitischer Hinsicht, darin sind sich die Fachleute einig, sind Veränderungen nötig. Beispielsweise ist in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung das Thema Illetrismus noch nicht verankert. Umso wichtiger ist es, dass Lehrpersonen für dieses Thema sensibilisiert werden können. Nicht nur das: Die Aus- und Weiterbildung muss grundsätzlich überdacht und optimiert werden.

5.2.1 Erkenntnisse der Prävention auf didaktischer Ebene

Der Schule kommt eine wichtige Rolle in der Präventionsarbeit des Illetrismus zu.

Alles was dazu beiträgt, dass Kinder die Sprache ihrer unmittelbaren Umgebung und auch jene des Unterrichts gut lernen und einen motivierenden Zugang zur Welt der Schrift finden, alles, was die Lernfreude und die Lernfähigkeit der Kinder stärkt, dient der Prävention von Illetrismus. (Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus, 2005, S. 13)

Die Erkenntnisse bezüglich Prävention von Illetrismus während der obligatorischen Schulzeit auf didaktischer Ebene sind von grosser Bedeutung.

Die Sprachkompetenzförderung setzt einen didaktisch, methodisch und inhaltlich hochstehenden Unterricht voraus. Es gilt, mit den Lernenden entwicklungsorientiert statt defizitorientiert zu arbeiten. Die Schriftsprachkompetenzen sollen systematisch aufgebaut werden. Damit die Kinder Lesen und Schreiben zufriedenstellend lernen können, müssen sich die Lerninhalte auf ihre Vorkenntnisse stützen und kulturelle wie auch soziale Differenzen müssen einbezogen werden. Es soll darauf geachtet werden, dass

die Lebenserfahrungen und Interessen der Lernenden berücksichtigt werden, und dass die Lernangebote innerhalb ihres Denk- und Interessenhorizonts liegen. Die Eigenaktivität und die Selbststeuerung sollen gefördert werden.

Nickel verwendet den Begriff Passung und meint dazu: „Eine optimale Passung ist also in zweierlei Hinsicht anzustreben: kognitiv zwischen Lernangebot und erreichtem Lernentwicklungsstand sowie emotional als Orientierung des Unterrichts an den Interessen und Lebenserfahrungen der Schüler/innen“ (Nickel, 2002, S. 15). Um die Passung im Unterricht sicher zu stellen, ist ein hohes Mass an Differenzierung anzustreben. Dies kann zum Beispiel in Planarbeit oder Wahldifferenzierung erreicht werden. Kognitive und emotionale Passung deuten auf Motivation hin. Eine Person vermag dann zu arbeiten, wenn ihr das Ziel als bedeutsam erscheint und wenn sie in der Lage ist, das Ziel zu erreichen. „Weiter ist es wichtig, dass die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern hilft, einen emotionalen Zugang zur Aufgabe zu finden. Lernen muss für die Schülerinnen und Schüler bedeutsam sein“ (Joller-Graf, 2006, S. 78).

Auch Andreas Gold spricht im Zusammenhang mit Lernen von Adaptivität. „Das wichtigste Prinzip erfolgreichen Lehrens ist die notwendige Anpassung an den individuellen Entwicklungsstand und an die bereichsbezogenen Vorkenntnisse der Lerner“ (Gold, 2011, S. 21). Er ist der Meinung, dass der Unterricht differenziert werden muss, sowohl in Bezug auf die festgelegten Ziele, die Aufgabengeschwindigkeit, die Lernzeit als auch auf die Methoden. „Die vermutlich nächstliegende und ertragsreichste adaptive Massnahme, die im Umgang mit langsamen und leistungsschwächeren Lernern zu empfehlen ist, ist sicherlich die Adaption der Lernzeit“ (Gold, 2011, S. 240).

Eine dialogische Haltung im Unterricht ist eine Grundvoraussetzung. Im Erstunterricht in Lesen und Schreiben geht es nicht nur um die Vermittlung einer Technik, sondern vielmehr um eine motivierende Hinführung des Kindes zu Sinn und Zweck des Geschriebenen. Treten nämlich schon am Anfang einer Schulkarriere die ersten Schul-schwierigkeiten auf, so stellt sich schnell ein negatives Selbstbild ein, das ein geringes Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten in sich birgt. Dieses verminderte Selbstwertgefühl lässt Lernerfolge unwahrscheinlich werden.

Sehr sorgfältig muss das Heranführen bei Kindern aus der Unterschicht- und bei Migrationskindern geschehen. „Denn zwischen dem Erwerb der Schriftsprache und deren Interpretation (Bedeutungszuweisung) in der Schule einerseits und der Identität des Kindes andererseits besteht ein Zusammenhang“ (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 51). Gelingt bei Unterschichts- und Migrantenkinder der Erwerb von Lese- und Schreibkompetenzen nicht, zeigt dies, dass die Gestaltung des Prozesses zu wenig an den Erfahrungen aus ihrem Umfeld anknüpfen kann. Klaus Joller-Graf (2006)

meint: „In einer sachbezogenen Lernumgebung basieren die Lernprozesse auf Beziehungen zu den Dingen unserer Umwelt“ (S. 113). Die Schriftsprache bleibt für Kinder, die nicht an die Erfahrungen anknüpfen können, unnahbar und ist nicht wirklich gelernt und verinnerlicht. Das heisst, sie kann als solche nicht genutzt und eingesetzt werden. „Das Selbstverständnis von der Schule ist noch immer stark von der Einsprachigkeit geprägt, der Einbezug der von der Unterrichtssprache verschiedenen Erstsprache vieler Kinder gelingt noch nicht überall“ (Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus, 2005, S. 19).

Es gibt Stimmen, die sagen, dass der Unterschied im Umgang mit Schrift, der stark von der sozialen Zugehörigkeit abhängt, momentan in der Schule nicht ausgeglichen wird, sondern sich verschärft. In der weit überwiegenden Zahl der Arbeiten zum Verhältnis von Illetrismus und Schule wird aber postuliert, dass es in der Verantwortung der Schule liegen muss, die Kinder aus benachteiligten Bevölkerungsschichten zu sozialisieren und zur Beherrschung von Sprache zu führen. Gelingt dies nicht schon zuhause, müsse die Schule an dieser Stelle eine kompensatorische Aufgabe erfüllen. Sie soll die bestehenden Probleme früh erkennen, förderdiagnostisch abklären und individuelle Fördermassnahmen anbieten. Das Scheitern beim Lesen- oder Schreibenlernen muss bei Lernenden als solches schnell erkannt werden, ansonsten kann der Erwerb dieser Fähigkeiten auf lange Sicht blockiert werden.

Von grosser Bedeutung ist die Beziehung zwischen den Lehrenden und den Lernenden. Erfahren die Lernenden keine Empathie seitens der Lehrkräfte oder fühlen sie sich nicht akzeptiert, ist es beinahe unmöglich, sich Schriftsprachkompetenz anzueignen. Die Lernenden müssen Geborgenheit, Anerkennung, Zugehörigkeit und Sicherheit erfahren, um das Vertrauen in ihre Lern- und Leistungsfähigkeiten aufzubauen und das eigene Selbstwirksamkeitskonzept zu stärken. Vor allem bei Kindern aus instabilen Familienverhältnissen ist dieses Grundbedürfnis besonders stark ausgeprägt. „Daher bedürfen sie in besonders starkem Masse einer emotional stabilisierenden Lernumgebung, die ihnen Sicherheit vermittelt und in der sie nicht auf Defekte oder sogenannte Lernbehinderungen reduziert werden, sondern als ganze, unteilbare Personen bedingungslos wertgeschätzt werden“ (Nickel, 2002, S. 14).

Kinder brauchen für ihre Entwicklung und den Lernerfolg möglichst konstante Bezugspersonen, konstante starke Lernbeziehungen. Die Neurowissenschaft zeigt auf, dass für Lernende eine Atmosphäre des Vertrauens und der Angstfreiheit unabdingbar ist, um die nötigen Fortschritte zu erzielen. Den Schülerinnen und Schülern muss die Gewissheit vermittelt werden, dass sie sprachlich auf dem richtigen Weg sind, dass sie etwas können. Nur so sind sie motiviert, in diesem Punkt weiterzuarbeiten. Viel Lob

und positives Feedback verstärkt die Lernfreude und die Selbstsicherheit (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 74).

Die Lehrkräfte sollen authentisch und verlässlich sein. Da Kommunikation modifizierend wirkt ist es auch wichtig, dass sich Lehrkräfte bewusst sind, wie sie mit den Schülerinnen und den Schülern in den Dialog treten. Das Fremdbild der Lehrkräfte hat einen grossen Einfluss auf die Entwicklung des Selbstbildes der Schülerinnen und Schüler (vgl. Nickel, 2002, S. 14). Die Lehrpersonensprache und der Umgang der Lehrperson mit Sprache darf nicht unterschätzt werden. Sie sind extrem wichtig für die Lernenden, um ihre eigene Schriftsprachkompetenz aufzubauen. Eine klare und gut verständliche Sprache der Lehrpersonen ist aus diesem Grund unerlässlich.

Stimmt die Beziehung zwischen den Lehrenden und den Lernenden, so sollte es auch nicht zu Abschiebungen in Sonderschulen kommen.

Prävention von Analphabetismus ist nur dann realisierbar, wenn das Schulsystem den Fokus auf Förderung statt auf Aussonderung richtet. Dazu gehört z.B. auch, dass Fehler, Verhaltensauffälligkeiten, Schulschwänzen oder Schulverweigerung als Indikatoren von besonderem Förderbedarf erkannt und behandelt werden, statt als Kriterien für Aussonderung. (Döbert, 2008, S. 136)

Wirksam für die Prävention von Illetrismus ist auch eine multimediale individuelle Förderung. Es sollen vielfältige Materialien und verschiedene Medien verwendet werden. So können Kinder auch mit Hör- und E-Büchern, oder mit Lernprogrammen am Computer lernen (vgl. Häuselmann, 2012, S. 1).

Fazit: Lernende brauchen Bezugspersonen, die ihnen Empathie entgegenbringen und die ihnen mit einer dialogischen Haltung den Lernstoff näher bringen. Kinder aus der Unterschicht oder Migrantenkinder müssen sorgfältig an den Lernstoff herangeführt werden. Der Unterricht muss sich auf die Vorkenntnisse der Lernenden stützen und die verschiedenen Lerntempi sollen berücksichtigt werden. Sollten Schwierigkeiten beim Erwerb der Sprachkompetenz auftreten, sind förderdiagnostische Abklärungen unumgänglich und individuelle Massnahmen müssen ergriffen werden.

5.2.2 Erkenntnisse der Prävention in der Leseförderung auf didaktischer Ebene

Die Lesekompetenz ist eine Basiskompetenz innerhalb der Grundbildung. Sie gehört zu den elementaren Grund- und Kulturtechniken. Sie ist eine wichtige Form der Kommunikation in der modernen Welt. Die Lesekompetenz ist unabdingbar im Umgang mit Texten und Medien. Das Lesen ermöglicht einem Menschen, wenn auch nicht allein,

mit anderen Menschen und Kulturen in Beziehung zu treten. Da die Lesekompetenz für den Aufbau von Schriftsprachkompetenz von grosser Bedeutung ist, wird an dieser Stelle kurz die Theorie der Lesekompetenz erläutert.

Der Erwerb von Lesekultur ist von Beginn an in soziale Interaktion gebettet. Zunächst ist die Familie von grosser Wichtigkeit und später gewinnt auch das erweiterte Umfeld an Bedeutung. Im Lesekompetenzmodell von (Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2013, S. 8) sind die verschiedenen Ebenen klar ersichtlich und entsprechend benannt. Wie die Abbildung 6 eindrücklich zeigt, sind für den Aufbau der Lesekompetenz drei Ebenen mitverantwortlich. Die kognitive, die subjektive und die soziale Ebene.

Abb. 6: Didaktisches Modell der Lesekompetenz (Rosebrock & Nix, 2008, S. 16)

Die kognitiven Fähigkeiten beim Lesen, als Prozessebene in der Grafik eingetragen, sind auch in der zweiten Ebene, der Subjektebene eingebunden. Um die kognitiven Leseprozesse zu durchlaufen, müssen die Lernenden sowohl intrinsische als auch extrinsische Motivation aufbringen. Die Leserin und der Leser sollen auch über ein Weltwissen, inneres Lexikon, verfügen, um das Gelesene verstehen zu können. Die Frage des vorhandenen Weltwissens sollte im Zusammenhang mit der Subjektebene gestellt werden, wenn in der Schule die Lesekompetenz der Lernenden diagnostiziert und gefördert werden soll. Auch wichtig für die Subjektebene ist die Reflexion über den Leseprozess, über das Gelesene. Das heisst die Lernenden bewegen sich auf der Metaebene. Ebenfalls von grosser Bedeutung für den Leseprozess ist der Einbezug der Familie und der Peers, mithin wie die Lektüre in der Interaktion erschlossen wird. Die Lehrpersonen sollen entsprechende adäquate Diagnostikverfahren anwenden, um das

Kompetenzniveau der Lernenden festzustellen und dementsprechend die nötige Förderung anbieten (vgl. Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2013, S. 10). Wird eine Förderung auf der Kognitionsebene angestrebt, so geht es primär um die Vermittlung von Lesestrategien. Wird die Lesekompetenz auf der Subjektebene gefördert, soll eine positive Leseridentität angestrebt werden. Die Förderung auf der sozialen Ebene sieht eine Sicherstellung des sozialen Umfeldes vor, in welchem Lesen wertgeschätzt wird.

Die Lesekompetenz muss bei allen Kindern intensiv gefördert werden, idealerweise im Anschluss an den Erstleseunterricht. Zur Lesekompetenz gehört das flüssige Lesen, das heisst, das genaue, genügend schnelle und betonende Lesen. Nur beim lautlosen Lesen kann von schnellerem Lesen gesprochen werden. Beim Vorlesen hingegen wird die Lesegeläufigkeit und die Wort- beziehungsweise die Textgestaltung geübt.

Das Lesetempo beim stillen Lesen wird nach dem primären Leseerwerb schon bald einmal zu einem zentralen Indikator für die Lesekompetenz überhaupt. Nur wer schnell lesen kann, ist in der Lage, sein Lesetempo den textlichen Anforderungen anzupassen, und entwickelt so auch Leselust. (Manferdini & Niederhäuser, 2011, S. 9)

Die Lernenden sollen so schnell wie möglich die visuelle Gestalt der Wörter richtig und schnell dekodieren können, um die einzelnen Sätze im Zusammenhang lesen zu können. Nur so können sie die Leseflüssigkeit und die Lesegeläufigkeit steigern. „Die Leseflüssigkeit wird in der Leseforschung entsprechend als eine der zentralen literalen Erwerbsaufgaben der mittleren Kindheit angesehen, deren Nichtbewältigung sich nachweislich negativ auf die weitere Leseentwicklung der Kinder auswirkt“ (Garbe, Holle & Salisch, 2006, S. 135). Die Leseflüssigkeit wurde im deutschen Sprachraum lange vernachlässigt, obwohl sie ein wichtiger Bestandteil der Lesekompetenz ist. Laut Pikulski (2006) ist die Leseflüssigkeit eine notwendige „Brücke zwischen dem Dekodieren und dem Leseverstehen“ (S. 6). Wird ein Text langsam und stockend gelesen, erfordert das viel Durchhaltewillen und Kapazität, so dass keine Kraft für Bedeutungsverknüpfungen mehr übrig bleibt. Darum soll bei langsam lesenden Kindern die Leseflüssigkeit entsprechend gefördert werden. Wer flüssig lesen kann wird lieber lesen und in der Regel auch mehr lesen. „Die mangelnde Leseflüssigkeit bringt es auch mit sich, dass das Selbstkonzept leidet und dass deshalb weniger gern und weniger häufig gelesen wird“ (Gold, 2009, S. 151).

Gleich wie im Kindergarten ist auch in der Schule das Vorlesen durch die Lehrkraft wichtig, denn das Vorlesen ist eine Grundlage der literalen Förderung. Die Kinder erhalten so ein gutes Modell flüssigen Lesens und sie werden dabei mit anregenden Inhalten konfrontiert, die sich einerseits auf der emotionalen als auch auf der technischen Ebene auswirken. Emotional ist das Vorlesen bedeutend für die LeseEinstellung,

und auf der technischen Ebene werden sprachliche Besonderheiten, wie Satzbau, Wortwahl und Textaufbau erkannt. Dies alles sind wichtige Erfahrungen für die Entwicklung des eigenen Leseverständnisses.

Lehrpersonen sollen Vorbilder sein, sie sollen die Freude am Lesen vermitteln. „Nicht nur die „technische“ Fähigkeit des Lesens, sondern auch die Motivation zum Lesen sollte im Leseunterricht der Schule vermittelt werden“ (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 47). Zum Thema Lesemotivation meint Horst Bartnitzky, dass es wichtig ist, das Lesen als etwas Bedeutsames wahrzunehmen. Es soll unterhaltsam, genussvoll, informativ und bereichernd sein. Für ihn bedeutet Motivation im Leseprozess auch, Ausdauer und Bedürfnisse nach Verstehen zu entwickeln (vgl. Bartnitzky, 2013, S. 148). Manferdini & Niederhäuser (2011) schreiben dazu: „Wenn dafür auf der Unterstufe eine gute Basis gelegt wird, dient das nicht nur dem primären Leseerwerb, sondern es ebnet für die Kinder auch den Weg, um zu guten und motivierten Leserinnen und Lesern zu werden (S. 7). Die gleiche Meinung vertreten Rosebrook et al. (2013): „Wer flüssig lesen kann, wird auch lieber lesen und sich mit anderen über Gelesenes austauschen können. Lesemotivation und Lesefreude werden sich umso eher in die gewünschte Richtung entwickeln, je leichter das Lesen fällt“ (S. 16).

Lesemotivation bedeutet die Gesamtheit der inneren Bereitschaft zum Lesen und das Ziel, dem eigenen Lesen Sinn zu stiften. Das Interesse am Thema ist ein wichtiger Indikator für die Lesemotivation. Die Lektüre soll spannend, interessant und gehaltvoll sein. Es wird dann gelesen, wenn das Lesen Sinn macht, wenn die Aktivität Lesen sinnvoll ist.

Es kann jedoch nicht nur die Aufgabe der Schule sein, die Freude am Lesen zu wecken und die Kinder im Lesen zu fördern. Kinder, die aus Familien kommen, in denen das Lesen wertgeschätzt wird, lesen häufiger, als Kinder, die nicht mit Büchern gross wurden.

In diesem Punkt sollte die Schule kompensatorisch wirken, was sich als grosse Herausforderung erweist. „Für Kinder aus Familien, in denen Bücher kaum eine Rolle spielen, ist die schulische Leseförderung jedoch unabdingbar“ (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 50). Im Unterricht sollen Bücher handlungsvoll eingesetzt werden, das heisst ähnlich wie in der vorschulischen Förderung soll Theater gespielt werden, sollen Rollenspiele Platz finden und Bücher sollen Gesprächsstoff liefern. Wenn die Kinder so Anregungen für die Freizeit erfahren, kann teilweise die fehlende familiäre Literalisierung kompensiert werden. Auf jeden Fall wird auf diese Weise die Leseerfahrung eine Bereicherung erleben.

Es ist darauf zu achten, den geschlechtsspezifischen Unterschieden mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist noch immer so, dass Mädchen in der schulischen Leseförderung mehr profitieren als Jungen. Daher muss gezielt nach vielfältigem Textmaterial, nach attraktivem Lesestoff für die Knaben gesucht werden. Es muss Lektüre für Mädchen und für Jungen geben, mit Heldinnen und mit Helden. Die Lesenden müssen sich mit ihrem Geschlecht und ihren Interessen in den Büchern wiedererkennen können. Kindersachbücher mit kurzen Texten oder aber auch spannende Kinderkrimis sollen bei den Knaben die Lesefreude wecken.

Eine empfehlenswerte Methode um die Lesemotivation zu steigern besteht darin, dass die Lernenden einen für sie unbekanntem Text lesen und mit dem Smart-Phone aufnehmen. Später lesen die Kinder wiederum den geübten und einen ungeübten Text der gleichen Schwierigkeitsstufe und nehmen ihn auf. Beide Texte werden dann zum Vergleich vorgespielt. Auf diese Weise hören die Kinder, welche Fortschritte sie in der Lesegeläufigkeit erzielt haben. So können die Kinder den Lernerfolg des Trainings zum schnellen Lesen wahrnehmen (vgl. Born & Oehler, 2012, S. 165).

Eine andere Methode um den Kindern die zunehmende Lesegeschwindigkeit vor Augen zu führen, ist das Durchführen des Wörter-pro-Minute-Tests im Abstand von zwei bis drei Monaten. Es soll kein Wettbewerb unter den Lernenden entstehen, sondern vielmehr geht es darum, dass den Kindern ihr eigener Lernerfolg bewusst wird.

Es ist darauf zu achten, dass Lernende die Texte mehrmals lesen können, damit sich Leseflüssigkeit einstellen kann. Bei schwächeren Lesenden empfiehlt sich die Methode des unterstützenden Lesens. Dazu gibt es verschiedene Varianten wie das simultane unterstützende Lesen, das Partner-Lesen, das Echo-Lesen und viele mehr. Allen Methoden gemeinsam ist, dass immer eine kompetente Leserin, ein kompetenter Leser und eine weniger kompetente Leserin, ein weniger kompetenter Leser gemeinsam einen Text lesen. Dabei führt die flüssig Lesende, der flüssig Lesende und unterstützt sie oder ihn durch Hilfestellungen und Rückmeldungen (vgl. Hartmann & Niedermann, 2007, S. 13).

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Studie von Philipp Notter, die zeigt, dass schwache Leserinnen und Leser weniger das Bedürfnis haben, sowohl aktiv als auch passiv zu kommunizieren. Dieses minder ausgeprägte Bedürfnis betrifft vor allem die Kommunikation über literale Kanäle. Spannend ist auch, dass, wie oft jemand telefoniert, ein Indikator sein kann für gute oder schlechte Lesekompetenzen (vgl. Notter, 2009, S. 255). „Dass jemand jedoch im Familienkreis weniger Bedürfnis hat, sich bei einem Gespräch zu entspannen, lässt sich wohl kaum mehr als Folge von schwachen Lesekompetenzen interpretieren“ (ebd.). Hier handelt es sich um Grundeinstellungen

und Persönlichkeitsmerkmale. Dieses Verhalten scheint in der Biographie verankert zu sein und es verstärkt sich mit dem Alter (vgl. ebd.).

Fazit: Die Lesekompetenz gilt als Basiskompetenz und für deren Aufbau sind drei Ebenen wichtig. Dies sind die kognitive, die subjektive und die soziale Ebene. Die Leseflüssigkeit ist von grosser Bedeutung, denn sie bestimmt das Verstehen des Gelesenen und ist zugleich massgebend für die intrinsische Motivation. Das vorhandene Weltwissen der Lesenden gestaltet sich unterschiedlich. Nicht nur die Schule, sondern auch die Eltern und die Peers sind wichtige Komponenten im Leseprozess. Es ist bedeutsam, auf der Metaebene über Bücher kommunizieren zu können. Vorlesen ist auch in der Schule von grosser Bedeutung. Beim Auswählen der Literatur soll darauf geachtet werden, dass sowohl Themen für Mädchen, als auch Themen für Jungen dabei sind.

5.2.3 Erkenntnisse der Prävention in der Schreibkompetenz auf didaktischer Ebene

Schreiben ist ein Kommunikations- und Dokumentationsmittel. Die grosse Bedeutung des freien Schreibens ist heute zweifellos erwiesen. Beim Schreiben können die Kinder eigene Gedanken notieren und den persönlichen Bezug zu ihrer Lebenswelt herstellen. Dies kann auch im Anfangsstadium des Schrifterwerbs, auf Wort oder Satzebene geschehen, nicht nur auf Textebene.

Schreiben kann für Lernende jedoch eine grosse Herausforderung sein, gilt es doch eine Idee zu haben, diese in einer bestimmten Reihenfolge, unter Berücksichtigung des roten Fadens aufs Blatt zu bringen, und letztlich sollte auch noch die Orthografie berücksichtigt werden. Schreiben gilt als eine der anspruchsvollsten Tätigkeiten. Die Lernenden müssen in der Lage sein, mehrere mentale Aktivitäten zu koordinieren.

Lernende, die beim Schreibprozesserwerb Mühe bekunden, sollen vorerst die basalen Schreibfähigkeiten, die Schreibgeläufigkeit trainieren. Die Handschrift sollte leserlich und flüssig sein. Gelingt dies nicht, kann das Tastaturschreiben geübt werden, um die Schreibarbeiten folglich am Computer durchzuführen. Am Anfang sollen kurze Texte, in kleinen Sequenzen abgeschrieben werden, wobei auf Wiederholungen geachtet werden muss. Die Textmenge und das Tempo sollen danach erhöht werden (vgl. Sturm, 2014).

Kindern, die mit der Schreibsituation überfordert sind, soll eine Entlastung angeboten werden. Eine Möglichkeit wäre, dass diese Kinder der Lehrperson erzählen und diese

schreibt als Sekretärin oder als Sekretär die formulierten Gedanken auf. Diese Methode wird stellvertretendes Schreiben genannt. Der Vorteil des stellvertretenden Schreibens ist, dass den Lernenden die Arbeit an eigenen Texten ermöglicht wird. In der Folge werden dann die Lernenden zum Beispiel bekannte Funktionswörter oder allmählich auch kurze Teile des Textes selber verschriften. Der so entstandene Text kann dann zur Weiterverarbeitung und zu Analyseübungen gebraucht werden. Es ist wichtig, den Lernenden möglichst schnell ein Kompetenzerlebnis zu vermitteln, um die Schreibmotivation aufrechtzuerhalten.

Durch das Schreiben von Texten dank Entlastung wird die Rechtschreibeleistung nicht unbedingt verbessert. Hier muss genau hingeschaut werden um zu sehen, auf welcher Ebene im Rechtschreibprozess sich die Schreibenden befinden. Als erstes gilt es, die alphabetische Strategie zu beherrschen, denn sie ist die Grundlage des Rechtschreibprozesses. Zeigen sich an dieser Stelle Unsicherheiten, so muss auf der phonologischen Ebene weiter gearbeitet werden. Für Silbenübungen kann Material aus den eigenen Texten verwendet werden, der motivationale Aspekt soll stets im Vordergrund stehen.

Eine weitere Methode, um die Schreibmotivation der Lernenden aufrechtzuerhalten ist die kooperative Schreibaufgabe. Die Schreibenden verfassen in Kooperation Texte. Beim Schreiben entsteht die Notwendigkeit, die Überlegungen zu verbalisieren, das heisst auf der Metaebene über Sprache nachzudenken und zu kommunizieren. „Die Meta-Analyse von Graham und Perin (2007) zu wirksamen Schreibinstruktionen weist für kooperatives Schreiben eine hohe Wirksamkeit nach: „Vergleicht man Schüler und Schülerinnen, die kooperativ einen Text schreiben, mit solchen, die allein schreiben, zeigt sich, dass Erstere deutlich bessere Texte schreiben“ (Graham & Perin; zitiert nach Sturm, 2012, S. 29). Kooperatives Lernen ist sowohl ein kognitives als auch soziales Lernen. Die Lernenden entwickeln Fähigkeiten, wie andere Meinungen zu respektieren und gemeinsam Erfahrungen zu machen. Besagte Methode fördert die Lernmotivation und auch den Lernprozess.

Nachdem die Lernenden den Weg zur Rechtschreibung vollzogen haben, kommt die orthographische Verschriftungskompetenz dazu, das heisst, das korrekte Schreiben. Ein weiterer Schritt ist die Reflexionskompetenz. Die Lernenden müssen über die Rechtschreibregeln nachdenken und sie analytisch verstehen. Danach wird die Korrekturkompetenz aufgebaut, das heisst, sie müssen ihren Text überarbeiten und allfällige Korrekturen vornehmen. Hier handelt es sich um eine Strategie. Strategien zu vermitteln ist ein langanhaltender, anstrengender Prozess. Um Strategien dauerhaft im Gedächtnis zu verankern, müssen sie immer wieder angewendet werden. „Variantenrei-

che Aufgabenstellungen und unterstützende Strategien zum Memorieren sorgen dafür, dass Lernergebnisse gesichert werden können und erhöhen so die Chance, dass das entsprechende Wissen bei Bedarf zur Verfügung steht“ (Joller-Graf, 2006, S. 76). Dies bedeutet sowohl für Lehrende als auch für Lernende, intensiv und ausdauernd dranzubleiben. Die Korrekturkompetenz ist gekoppelt an die Lesekompetenz, was das Ganze nicht einfach macht. Verfügen die Lernenden nicht über genügend Lesekompetenz, ist es schwierig, ihre eigenen Schreibarbeiten durchzulesen und auf Schreibfehler zu untersuchen (vgl. Sturm, 2014).

Schreibstrategien sollen explizit vermittelt werden, das heisst, Strategieanwendungen sollen laut denkend vorgeführt werden. Es muss begründet werden, worin der Nutzen und die Funktion einer Strategie, eines Vorgehens besteht. Ebenfalls explizit soll Rekurs auf das Weltwissen demonstriert werden (vgl. ebd.).

Fehler können gezielt gemacht werden, um danach Lösungswege aufzuzeigen. Ist die gesamte Rechtschreibkompetenz aufgebaut, soll letztlich noch der Aufbau des Formulierungswortschatzes in Angriff genommen werden (vgl. ebd.).

Isolierter Rechtschreibeunterricht nützt nur für die Rechtschreibung, nicht für die erforderliche Schreibkompetenz. Traditioneller, nicht in Laufftexte integrierter Grammatikunterricht hilft den Lernenden nicht weiter (vgl. ebd.).

Wenn der Schule dies bisher nicht in zureichendem Masse gelingt, ist es – nicht zuletzt aus gesellschaftlichem und volkswirtschaftlichem Interesse – dringend ratsam, die entsprechenden Anstrengungen zu verstärken. Kinder mit Problemen beim Lesen- und Schreibenlernen profitieren nachweislich von strukturierten Förderangeboten, die förderdiagnostisch basiert individualisiert vorgehen (Nickel, 2014, S. 4).

Fazit: Schreiben soll für die Lernenden bedeuten, dass sie einen persönlichen Bezug zur Lebenswelt herstellen. Schreiben gilt als eine anspruchsvolle Tätigkeit. Der Aufbau der Schreibkompetenz soll strukturiert erfolgen und die Schreibstrategien werden am besten explizit vermittelt. Kooperative Schreibarbeiten erzielen erwiesenermassen bessere Produkte als Einzelarbeiten. Bekunden Kinder in Schreibsituationen Mühe, können sie durch eine „Sekretärin“, einen „Sekretär“ Entlastung erfahren. Das höchste aller Dinge ist das Aufrechterhalten der Schreibmotivation. Isolierter herkömmlicher Rechtschreibe- und Grammatikunterricht stellt kein erfolgreiches Mittel gegen Illetrismus dar.

5.2.4 Erkenntnisse der Prävention auf struktureller Ebene

„Über die ganze Schulzeit hinweg ist der Stärkung der mündlichen und schriftlichen Sprachkompetenzen höchste Beachtung zu schenken und auch die Freude am Lesen und Schreiben zu fördern“ (Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus, 2005, S. 10). Lange wurde davon ausgegangen, dass der Erwerb von Grundkompetenzen bezüglich der Sprache in der Unterstufe abgeschlossen sei. „Kompetenzen in diesem Bereich müssen aber als Kontinuum gesehen werden, die ein Leben lang geübt, vertieft und weiterentwickelt werden können und müssen“ (Vanhooydonck & Grosenbacher, 2002, S. 93). Diese Aussage bewegt sich sowohl auf der didaktischen als auch auf der strukturellen Ebene.

Erst mit PISA setzte sich im deutschsprachigen Raum die Erkenntnis durch, dass auch auf Mittelstufe und Sekundarstufe I ein Training basaler Lesefähigkeiten vonnöten sein kann (vgl. Sturm, 2012, S. 8). Sprach-, Lese- und Schreibkompetenzen sollen systematisch während der gesamten Schulzeit aufgebaut werden. Die Lernenden sollen immer wieder, ihrem Alter und ihren Bedürfnissen entsprechend, mit verschiedenen Textarten arbeiten und interessante Schreibanlässe vorfinden. Sie sollen über solide Sprachregeln verfügen und über Sprache reflektieren können. Sprachförderung soll in allen Unterrichtsfächern vorgenommen werden.

Fazit: Sprachförderung soll auf allen Stufen und in allen Fächern vorgenommen werden.

5.2.5 Erkenntnisse der Prävention auf Systemebene

Bezüglich Illetrismus, darin sind sich Fachpersonen einig, gibt es einen bildungspolitischen Nachholbedarf. Der Begriff Illetrismus ist in den Ausbildungen an den pädagogischen Hochschulen noch nicht verankert. Aus diesem Grund werden die pädagogischen Hochschulen in der Fachliteratur zum Thema Illetrismus gerügt. Die angehenden Lehrkräfte werden, in Bezug auf den Erwerb der Schriftsprachkompetenzen, zu wenig ausgebildet. „Als Konsequenz ist von den Pädagogischen Hochschulen zu fordern, dass sie die Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft als Expertinnen und Experten der Deutschen Rechtschreibung (explizites Wissen auf der Ebene der Prinzipien, Regeln und Einzelfestlegungen) ausbilden und sie so gerüstet in die Unterrichtstätigkeit entlassen“ (Leemann Ambroz, 2012, S. 21). Die Lehrpersonen müssen sich bezüglich Schriftsprachkompetenzerwerb und dessen Förderung mehr Wissen aneignen. In der Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen muss der Sprachförderung der Lehrperso-

nen mehr Beachtung geschenkt werden (vgl. Grossenbacher & Vögeli-Mantovani, 2010, S. 7). „Schriftspracherwerb und Funktionaler Analphabetismus müssen flächenübergreifend Pflichtthema in der Lehrerbildung sein“ (Knabe, 2007, S. 199). Afra Sturm betont in einem persönlichen Gespräch an der Illetrismus-Tagung 2014: „Die Sprachdidakten sehen sich gezwungen, Abstriche in der Erlernung der Sprachkompetenzvermittlung hinzunehmen, da die Zeitfenster zu knapp bemessen sind“ (persönliche Mitteilung von Afra Sturm, 31.10. 2014, Illetrismus-Tagung, Bern).

Grosser Nachholbedarf besteht bei den Kindergartenlehrpersonen. Sie sollen den Stellenwert der Vorschulzeit für die Sprach- und Leseentwicklung besser kennen lernen. Sie müssen sich intensiv mit fachdidaktischem Wissen zur Lesesozialisation und zur Leseförderung auseinandersetzen (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 86ff.).

Ebenfalls mangelhaft in der Aus- und Weiterbildung für Lehrkräfte ist die Heranführung an die Diagnosekompetenz. Es werden Forderungen laut, dass die Diagnosefähigkeit und die heilpädagogischen Kompetenzen von Lehrkräften in der Ausbildung gezielt erhöht werden müssen, um eine frühe Erfassung der Probleme vornehmen und ein gezieltes Fördern einleiten zu können (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 86).

Seit einigen Jahren hat in der Schweiz ein Systemwechsel in den obligatorischen Schulen stattgefunden. In den meisten Kantonen wird auf Sonderklassen verzichtet, und in vielen Schulklassen arbeiten Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen integrativ.

Aus diesem Grund wird an dieser Stelle ein Exkurs zur Förderung durch die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Unterricht gemacht. Eine wichtige Aufgabe der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist es, Kinder, die beim Schriftspracherwerb Probleme aufweisen früh zu erfassen und integrativ zu fördern.

„Etwa 4% aller Schüler sind von einer schwerwiegenden Lese- und Rechtschreibstörung betroffen, Jungen dabei deutlich häufiger als Mädchen“ (Born & Oehler, 2012, S. 157). Die Lese-Rechtschreibstörung zählt zu den häufigsten Entwicklungsstörungen im Kindes- und Jugendalter. Bleibt diese Entwicklungsstörung unbehandelt, zeigt sie eine hohe Persistenz, und sie kann zu erheblichen schulischen Problemen führen. Leidet ein Kind an Störungen beim Spracherwerb oder an Lese- und Rechtschreib-Schwäche (LRS), muss diese Schwäche früh diagnostiziert und professionell, zum Beispiel durch eine Logopädin, therapiert werden. Häufig zeigen sich Lesestörungen bereits in der ersten Klasse. Die von dieser Teilleistungsschwäche betroffenen Kinder können die

neuen Buchstaben nicht richtig speichern und korrekt benennen. Sie können die Laute akustisch schlecht auseinanderhören und sie bekunden grosse Mühe, die einzelnen Buchstaben zusammenzulesen. Diese entwicklungsbedingte Lese-Rechtschreib-Schwäche ist eine Störung mit neurobiologischer Ursache. Eine LRS kann zwar lebenslanglich bestehen bleiben, die Betroffenen sollen jedoch lernen, mit dem Problem umzugehen. Wird eine systematische Förderung der betroffenen Kinder unterlassen, kann dies zu einem späteren Zeitpunkt zu Illetrismus führen. Erhalten die Betroffenen eine entsprechende Förderung, werden sie jedoch in den meisten Fällen zu besseren Leserinnen und Lesern, zu besseren Schreiberinnen und Schreibern. Zu beachten ist, dass die betroffenen Kinder für den Übungsprozess mehr Zeit und viele Wiederholungen brauchen. Es soll in kleinen regelmässigen Zeitabschnitten geübt werden. Illetrismus und Lese-Rechtschreib-Schwäche fallen nicht zusammen, Lese-Rechtschreib-Schwäche kann nur ein Faktor unter vielen sein (vgl. Sturm, 2012, S. 8).

Spannend zu wissen in diesem Zusammenhang ist, dass der Anteil an Personen mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche vom jeweiligen Schriftsystem abhängt. Je deutlicher die Phonem-Graphem Korrespondenzen sind, desto geringer ist der Anteil an Personen mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche. Das italienische Schriftsystem weist eine bessere Phonem-Graphem Korrespondenz auf als das Deutsche und das Deutsche eine bessere als zum Beispiel das Französische oder das Englische. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass Italien mit zwei bis drei Prozent den geringsten Anteil an Personen mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche ausweist. In Deutschland ist es etwa ein Anteil von vier bis sechs Prozent und in Frankreich ein Anteil von sechs bis acht Prozent. Von den oben genannten Ländern den höchsten Anteil an Personen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche bekundet die USA mit bis zu 17 Prozent (vgl. Sturm, 2012, S. 9).

Die Schulische Heilpädagogin, der Schulische Heilpädagoge soll verschiedene Diagnostikinstrumente kennen, um den Stand der Sprachentwicklung, den Lernstand in den Bereichen Lesen und Schreiben sowie die literalen Erfahrungen der Lernenden erfassen zu können. Die Diagnose soll dazu dienen, die Ressourcen der einzelnen Kinder und Jugendlichen zu kennen, um sie für die schulische Förderung zu nutzen. Der Lehrplan 21 soll als Grundlage zur Entwicklung von Instrumenten zur förderdiagnostischen Leistungsmessung dienen. Es sollten Basislernziele definiert werden und auf das Insistieren deren Erreichung Wert gelegt werden.

Fazit: In der Ausbildung an den Pädagogischen Hochschulen wird zu wenig Gewicht auf die Schriftspracherwerb-Kompetenzvermittlung gelegt. Bei Kindergartenlehrperso-

nen besteht ein Nachholbedarf an fachdidaktischem Wissen bezüglich der Lesesozialisation. Lehrpersonen sollen ihr Wissen zur Diagnosefähigkeit aufbauen und sich mehr heilpädagogisches Fachwissen aneignen. Neu arbeiten die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen oft integrativ und können so die förderdiagnostischen Aufgaben übernehmen. Es ist darauf zu achten, dass schnell auf Auffälligkeiten im Spracherwerb reagiert wird und die nötigen Abklärungen und allfällige Unterstützungsmassnahmen eingeleitet werden.

5.3 Übereinstimmungen und Widersprüche der Prävention

Im Folgenden wird die erste Teilfrage, welche nach Widersprüchen und Übereinstimmungen in der Prävention von Illetrismus während der obligatorischen Schule sucht, beantwortet.

In der Prävention von Illetrismus sind viele Übereinstimmungen zu verzeichnen. Die Autorinnen und Autoren sind sich weitgehend einig, wie die Prävention von Illetrismus in der obligatorischen Schule aussehen könnte. Widersprüche sind in kleinerem Ausmass zu eruieren. Oft sind es nicht eigentliche Widersprüche sondern andere Interpretationen oder Ideen.

5.3.1 Übereinstimmungen auf didaktischer Ebene

Die meisten Autorinnen und Autoren der Literatur zur Thematik des Illetrismus sind der gleichen Meinung bezüglich des Lerntempos in der obligatorischen Schule. Sie plädieren für unterschiedliche Lerntempi während des Unterrichts, das heisst, dass jedes Kind in seinem individuellen Tempo und mit individuellen Hilfen seinen Lernweg gehen kann (vgl. Gold, 2011, S. 240; Leemann Ambroz, 2010, S. 30; Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus, 2005, S. 18).

Mehrere Autorinnen und Autoren sind sich einig, dass sich Massnahmen im Unterricht dann als erfolgreich erweisen, wenn sie geführte, systematische Trainings von Fertigkeiten und Strategien des Lesens und Schreibens mit offenen, die Interessen der Lernenden ansprechenden Anlagen kombinieren (vgl. Morger & Steidinger, 2005, S. 16; Bertschi-Kaufmann & Schneider, 2006, S. 401; Grossenbacher & Vögeli-Mantovani, 2010, S. 9; Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus, 2005, S.18). Sie gehen davon aus, dass guter Unterricht strukturierte Instruktionen und intelligentes Üben braucht. Auch einig sind sich die Autorinnen und Autoren, dass guter Unterricht vielfältige und herausfordernde Lernangebote und Lernumgebungen voraussetzt. Die-

se sollen fach- und situationsangemessen variiert und durch individuelle Unterstützung und Beratung ergänzt werden.

Verschiedene Autorinnen und Autoren verweisen auf den Lehrplan 21 und hoffen, dass dank ihm ein richtiger Schritt hinsichtlich der Prävention von Illetrismus eingeleitet wird (vgl. Leemann Ambroz, 2012, S. 21; Sturm, 2014). Im Lehrplan 21 werden die Lernziele kompetenzorientiert beschrieben. Er definiert, was die Schülerinnen und Schüler wissen und können sollen. Für die Schriftsprachkompetenz werden Mindestansprüche und weiterführende Kompetenzstufen definiert und es wird explizit gefordert, dass die Schule und die Lehrpersonen die Erreichung des Mindestanspruchs, die nationalen Bildungsstandards (Grundkompetenzen) im Unterricht sicherzustellen haben. Die Idee ist, dass dank transparenter Ziele im Unterricht wirksamer darauf hin gearbeitet werden kann, und dass alle Lernenden, die in den Standards formulierten Basiskompetenzen erwerben und auch darüber hinausgehen können. Klaus Joller-Graf spricht in diesem Zusammenhang von didaktischer Reduktion.

Die Lehrpersonen gliedern den Lernstoff in Grundlagen- und Zusatzstoff. Für den Grundlagenstoff gilt der Anspruch, dass er von allen Schülerinnen und Schülern verstanden wird. Der Zusatzstoff, mit den erweiterten Anforderungen, wird von den Schülerinnen und Schülern entsprechend den eigenen Leistungsmöglichkeiten bearbeitet. (Joller-Graf, 2006, S. 73)

Die Einführung des Lehrplans 21 ist im Kanton Zürich frühestens auf das Jahr 2017/18 geplant. Die Unterrichtszeit vom Kindergarten bis zum letzten Schuljahr ist in drei Zyklen eingeteilt. Pro Zyklus werden Grundansprüche ausgewiesen. Die Grundansprüche bezeichnen diejenigen Kompetenzen, die die Lernenden bis ans Ende des jeweiligen Zyklus erreichen sollten. Die Grundansprüche werden von den Schülerinnen und Schülern zu verschiedenen Zeitpunkten erreicht, das heisst, dass die Lernenden zielgerichtet und ihrem Tempo entsprechend lernen können. „Durch die Orientierung an Mindestansprüchen kann in Zukunft die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler erfolgsorientiert lernen und gerät so nicht mehr in diese fatale Misserfolgsschleife“ (Leemann Ambroz, 2012, S. 21). Um für die Lehrpersonen die Begleitung der Lernprozesse effizienter zu gestalten, sollen Diagnose- und Evaluationsinstrumente geschaffen werden, die sich auf die Lehrmittel abstützen. Sind die Grundkompetenzen erreicht, wird an den weiterführenden Kompetenzstufen gearbeitet. Die Schule als Institution und die Lehrpersonen sind angehalten, die Erreichung der Grundansprüche im Unterricht zu ermöglichen (vgl. Lehrplan 21). Die Forderung der Zielerreichung der Grundkompetenzen entspricht den Ideen der Bekämpfung und der Prävention von Illetrismus.

Für einzelne Lernende können die Grundansprüche gemäss kantonalen Regelungen nach unten angepasst werden (Lernzielanpassungen).

5.3.2 Widersprüche auf didaktischer Ebene

Leemann Ambroz erwähnt, dass neu die Rechtschreibung wieder Einzug in die Schulbücher hält. Sie führt dies auf den PISA-Schock zurück. Neu findet der Rechtschreibeunterricht auf der Basis der Morphemmethode statt. „Die gewählte Methode gewährleistet einen kognitiven Zugriff auf das System der Schrift“ (Leemann Ambroz, 2012, S. 19). Morpheme sind die kleinsten sinntragenden Einheiten der deutschen Sprache. Aus diesen Einheiten, den Anfangsmorphemen, den Grundmorphemen und den Endmorphemen lassen sich leicht neue Wörter bilden. Dank dieser Methode soll der Lernstoff gezielt reduziert werden und sie ermöglicht es, die nötigen Grundeinsichten zu vermitteln.

Im Gegensatz zu den anderen Autorinnen und Autoren spricht Leemann Ambroz von einem hierarchisch aufgebauten Rechtschreibeunterricht, auf der Basis der Morphemmethode, in der Prävention von Illetrismus. Sie ist von der Wirksamkeit ihres Lehrmittels „Grundbausteine der Rechtschreibung“ überzeugt und glaubt, dass Kinder, die anhand dieses Lehrmittels gefördert werden, mit den nötigen Rechtschreibkompetenzen aus der Schule entlassen werden können. Dies ist laut Leemann Ambroz möglich, wenn wöchentlich eine Lektion für den Rechtschreibeunterricht zur Verfügung steht. „Ein professionell aufgebauter und über elf Schuljahre hinweg bewusst organisierter Rechtschreibeunterricht, der sich an deklarierten Mindestansprüchen orientiert und mit geeigneten Curricula durchgeführt wird, führt dazu, dass der Illetrismus wieder abnimmt“ (Leemann Ambroz, 2012, S. 23). Mit diesen klar formulierten Äusserungen bezüglich der Bekämpfung des Illetrismus steht Leemann Ambroz im Widerspruch zur herkömmlichen Literatur.

Bei den anderen Autorinnen und Autoren, die zum Thema Illetrismus schreiben, werden keine Lehrmittel erwähnt. Es wird höchstens darauf hingewiesen, dass die Lehrmittel gezielt ausgewählt und auf ihre Wirksamkeit untersucht werden müssen.

5.3.3 Übereinstimmungen auf struktureller Ebene

Praktisch sämtliche Autorinnen und Autoren der untersuchten Studien sind sich einig, dass der grundlegende Schriftspracherwerb sich nicht auf die zwei ersten Schuljahre beschränken darf. Ein Zugang zu Schrift muss grundsätzlich in jedem Alter gewährleistet sein. Die Schule ist dazu verpflichtet, notwendige Hilfestellungen anzubieten. Es

müssen daher allenfalls auch in den höheren Schulstufen noch basale Angebote zum Erwerb des alphabetischen Schreibens bereitgestellt werden (vgl. Nickel, 2001, S. 7; Sturm, 2014). Grossenbacher und Vögeli-Mantovani (2010) sagen dazu: „Die Massnahmen zur Sprachförderung für alle beziehen sich darauf, dass die sprachlichen und insbesondere auch die Lesekompetenzen in allen Schulfächern und auf allen Schulstufen zu fördern sind“ (S. 7). Das Lesen soll als kulturelle Praxis verankert werden. Die gleiche Meinung vertritt das Schweizerische Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus (2005): „Über die ganze Schulzeit hinweg ist der Stärkung der mündlichen und schriftlichen Sprachkompetenzen höchste Beachtung zu schenken und auch die Freude am Lesen und Schreiben zu fördern“ (S. 10).

In der Literatur zu Illetrismus ist auch immer wieder zu lesen, wie wichtig es ist, mit den Eltern zusammenzuarbeiten, die Eltern in den Schulalltag einzubeziehen. Die Eltern, als erste und wichtigste Bezugspersonen der Kinder, haben eine enorme Vorbildfunktion. Gelingt es ihnen, die Kinder in der Literalität zu begleiten, zu ermuntern und zu unterstützen, so erkennen diese die Wichtigkeit der Sprachkompetenz. Ist für Eltern das Lernen in der Schule von grosser Bedeutung, so sehen auch die Kinder den Nutzen darin. Die Unterstützung der Eltern ist sowohl auf struktureller als auch auf systemischer Ebene anzusiedeln.

Ebenfalls einig sind sich die Autorinnen und Autoren über die Abschiebung der Betroffenen in Sonderschulen. Den Sonderschulen für Lernbehinderte wird eine Ineffizienz bezüglich der erreichten Schulleistungen attestiert (vgl. Nickel, 2002, S. 10; Stras-ser 2006, S. 6). Werden Leistungsversager zusammen unterrichtet, so ist Lernverweigerung und gegenseitige Demotivierung zu erwarten. Es fehlt in besagten Konstellationen die anregende Wirkung der leistungsstarken Schülerinnen und Schüler. Die Aussagen bezüglich der Sonderschulen bewegen sich sowohl auf struktureller als auch auf systemischer Ebene.

5.3.4 Widersprüche auf struktureller Ebene

Auf struktureller Ebene sind in der Literatur über Illetrismus keine Widersprüche auszumachen.

5.3.5 Übereinstimmungen auf Systemebene

Auf Systemebene vertreten die meisten Autorinnen und Autoren die gleiche Meinung bezüglich der Ausbildung an den Pädagogischen Hochschulen. Sie fordern, dass eine Förderung der Diagnosefähigkeit der Lehrpersonen dringend notwendig ist, um in der

Prävention von Illetrismus erfolgreicher zu werden (vgl. Leemann Ambroz, 2010, S. 33; Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus, 2005, S. 20). Verfügen die Lehrkräfte über bessere Diagnosefähigkeiten, so können sie die Lernenden mit geeigneten Massnahmen besser und individuell unterstützen.

Leemann Ambroz ist überzeugt, dass ein fundiertes Wissen über Schriftsprachkompetenz den meisten Lehrkräften fehlt. Dieses Wissen werde an den Pädagogischen Hochschulen auch heute noch zu wenig vermittelt (vgl. Leemann Ambroz, 2010, S. 33). In diesem Punkt vertritt Sturm (2014) die gleiche Meinung. Auch sie ist der Auffassung, dass die Lernenden an den Pädagogischen Hochschulen in den zu knapp bemessenen Sprachmodulen zu wenig für ihren eigenen Unterricht, für die Schriftsprach-erwerbkompetenz, mitnehmen können (vgl. Sturm, 2014). Auch Grossenbacher und Vögeli-Mantovani sind der Meinung, dass der Sprachförderung in der Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen mehr Beachtung zu schenken ist (vgl. Grossenbacher & Vögeli-Mantovani, 2010, S. 7). Nickel betont, dass bis heute das Thema Illetrismus in der Ausbildung der Lehrkräfte nicht verankert sei. Die angehenden Lehrkräfte sollten über die Ergebnisse aus der Analphabetismus-Forschung informiert sein (vgl. Nickel, 2002, S. 11). Auch Marion Döbert macht sich Gedanken zur Ausbildung der Lehrkräfte und kommt zu folgendem Schluss:

„Perspektivisch kann die Risikogruppe funktionaler Analphabeten unter Schülern nur dann reduziert werden, wenn Lehrer aller Fächer sich ihrer Verantwortung im Bereich der Schriftsprachvermittlung bewusst werden und entsprechende Instrumente zur Förderung in der Ausbildung erlernen und im Praxisfeld Schule umsetzen (können und dürfen)“ (Döbert, 2008, S. 138).

Neu soll in der Schweiz die inhaltliche Harmonisierung der Aus- und Weiterbildung dank dem Lehrplan 21 einen Schritt weiterkommen.

5.3.6 Widersprüche auf Systemebene

Leemann Ambroz ist die einzige Autorin der eingesehenen Literatur über Illetrismus, die gezielt darauf hinweist, dass die meisten Lehrkräfte über kein explizites Sachwissen in Bezug auf Rechtschreibkompetenz verfügen und somit die nötig Basis für diesen Unterricht nicht mitbringen. „Viele Rechtschreibschwierigkeiten sind als didaktogen, d.h. durch die Schule verursacht, einzuschätzen“ (Leemann Ambroz, 2012, S. 3). Laut Leemann Ambroz sind viele Lehrkräfte nicht in der Lage über Sprache, insbesondere über Rechtschreibung zu reflektieren. Das heisst, sie kennen sich in der Metaebene der Sprache nicht aus und können den Lernenden die Rechtschreiberegeln nicht erklären. Diese Tatsache betrachtet sie als grosses Versäumnis, das unbedingt

behooben werden muss.

Nickel fordert für die Bekämpfung des Illetrismus nicht kleinere Klassen, sondern eine Doppelbesetzung mit zwei Lehrkräften, um im Unterricht individualisieren und differenzieren zu können (vgl. Nickel, 2002, S. 11). Im Kanton Zürich machen verschiedene Schulgemeinden bei einem Schulversuch mit, der diese Doppelbesetzung mit zwei Lehrkräften vorsieht. Die Regelklassen sollen gestärkt werden mit eingespielten Lehrertandems, statt einer Vielzahl verschiedener Lehrpersonen. Es geht darum, dass die Lernenden von zwei Bezugspersonen unterrichtet werden. Auf diese Weise soll eine emotionale Bindung zur Lehrperson besser möglich sein, was sich als lernförderlich erweisen soll.

Hans Joss, ein Experte für das finnische Schulsystem, kritisiert das schweizerische Schulsystem und ist klar der Meinung, dass das selektive Schulsystem der Schweiz hinderlich sei für eine greifende Prävention von Illetrismus während der obligatorischen Schulzeit. Er ist überzeugt, dass die regelmässigen Evaluationen, welche in finnischen Schulen durchgeführt werden, zum Lernerfolg beitragen. Es gehe nicht darum, die Lernenden zu beurteilen, sondern vielmehr die individuellen Lernstände zu erkennen und entsprechende Lernschritte zu planen. Dieser konsequente, förderorientierte Ansatz ist für ihn ein Lösungsansatz in der Bekämpfung des Illetrismus. In einem persönlichen Gespräch an der Illetrismus-Tagung 2014 meint Hans Joss: „Leider ist die Schweiz mit ihrem selektiven Schulsystem weit von diesem Ideal entfernt, und die Prävention von Illetrismus gestaltet sich demzufolge als schwierig“ (persönliche Mitteilung von Hans Joss, 31.10. 2014, Illetrismus-Tagung, Bern). In der Schweiz wird viel zu viel Gewicht auf die Selektion gelegt, anstatt den Ausgleich unterschiedlicher Lernvoraussetzungen anzustreben. Vielmehr sollte das Kind im Mittelpunkt stehen, und alle am Erziehungsprozess Beteiligten sollen sich für die Entwicklung des Kindes verantwortlich fühlen (vgl. Joss, 2014).

Wie am Beispiel Finnland gezeigt wird, arbeiten sowohl die Schulleitung, die Lehrkräfte, die Fachlehrkräfte, die Psychologinnen und Psychologen, die Lernberatenden, die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die Familienberatung, die Schulärztinnen und Schulärzte, die Krankenschwestern und viele mehr zusammen, siehe Abbildung 7. Sie alle kümmern sich um das Wohl des Kindes, zeigen gegenseitig eine natürliche Haltung von Wertschätzung, Respekt und Toleranz. Es gibt ein finnisches Sprichwort, das sagt, dass in Finnland das ganze Dorf das Kind erzieht. In Finnland darf niemand abgehängt oder ausgemustert werden, und jedes Kind muss Zeit zum Spielen haben (vgl. Sahlberg, 2011). Hans Joss ist der Meinung: „Solange in der Schweiz von den Lehrpersonen sowohl integrierende, als auch ausgrenzende Entscheidungen verlangt werden, erweist sich die Prävention von Illetrismus als schwierig“ (persönliche Mittei-

lung von Hans Joss, 31.10. 2014, Illetrismus-Tagung, Bern).

Abb. 7: Grafik von Phillippe Nicolet nach www.hansjoss.ch (aus 10 Merkmale eines Schulsystems, das Menschen stärkt)

Fazit: Auf methodisch-didaktischer Ebene sind sich die Autorinnen und Autoren einig, dass es einen gut strukturierten Lese- und Schreibunterricht braucht. Die verschiedenen Lerntempi und die ansprechenden Lernumgebungen werden oft erwähnt. Ebenfalls schüren viele die Hoffnung, dass der neue Lehrplan 21 mit seinen klar definierten Grundkompetenzen mehr Verbindlichkeit seitens der Lehrpersonen fordert. Auf der strukturellen Ebene ist man sich einig, dass Lese- und Schreibunterricht auf allen Stufen von grosser Bedeutung ist. Die Zusammenarbeit mit den Eltern bildet einen Grundpfeiler für erfolgreiches Lernen. An den Pädagogischen Hochschulen soll dem Phänomen Illetrismus grössere Beachtung zukommen. Die angehenden Lehrkräfte sollten intensiver in der Sprachkompetenzvermittlung und der Diagnosefähigkeit geschult werden.

Auf der methodisch-didaktischen Ebene sind sich die Autorinnen und Autoren nicht einig, mit welcher Methode Lese- und Schreibunterricht zu erfolgen hat.

Auf der systemischen Ebene gibt es verschiedene Meinungen zum bestehenden Unterricht. Die einen fordern kleinere Klassen, und andere sind angetan von der Idee der Doppelbesetzung mit zwei Lehrpersonen in einer Schulklasse.

Die Meinung, dass das selektive Schulsystem der Schweiz die Prävention des Illetrismus weitgehend verhindert, steht alleine da und wird vor allem von einer Person kundgetan.

5.4 Präventionsmassnahmen auf Schulhausebene

Im Folgenden wird die zweite Teilfrage beantwortet, die sich damit befasst, welche Präventionsmassnahmen auf Schulhausebene in der Literatur zu finden sind.

Grossenbacher und Vögeli-Mantovani betonen, dass die Sprach- und Leseförderung integraler Bestandteil der Schulhauskultur werden sollen.

Dabei geht es vor allem auch um die Begeisterung für Sprache und die Motivation zum Lesen. Sprach- und Leseförderung werden als Aufgaben des gesamten Bildungswesens und des gesamten Schulhauses gesehen, als Aufgaben auch, die durchaus mit Lust und Freude ausgestaltet werden können. (Grossenbacher & Vögeli-Mantovani, 2010, S. 7)

Den Massnahmen zur Prävention von Illetrismus sind auf Schulhausebene kaum Grenzen gesetzt. „Im Schulbereich mittlerweile gut verankert sind Leseaktivitäten wie freie Lesestunden, das Führen von Lesetagebüchern, Autorenlesungen und Lesenächte, Lese- und Schreibwettbewerbe, szenische Umsetzungen im Theaterspiel und vieles mehr“ (Grossenbacher & Vögeli-Mantovani, 2010, S. 8). Unterstützt werden die Lehrpersonen durch die folgenden Organisationen: Bibliomedia, SIJKM usw.

Im Folgenden werden verschiedene Schulhausprojekte vorgestellt und deren Umsetzung beschrieben.

5.4.1 Prävention von Illetrismus unter Einbezug der Bibliotheken

Für das Leseverhalten der Kinder von grosser Bedeutung ist es, wenn die Schule über eine eigene Biblio- und Mediothek verfügt. Es sollen Bücher und Medien mit Vielfalt von Protagonisten für Mädchen und Knaben, aus der Schweiz und aus anderen Ländern angeboten werden. Bei der Auswahl der Bücher und den Hörmedien für die Bibliothek soll darauf geachtet werden, dass auch Literatur mit anderer Muttersprache angeboten wird.

Es ist wichtig, dass die Klassen wöchentlich eine Bibliotheksstunde zur freien Verfügung haben. In diesen Bibliotheksstunden sollen die Kinder frei lesen können, ein Lesetagebuch erstellen dürfen, über gelesene Bücher austauschen können, sich in den Peers gegenseitig Bücher vorstellen und den Freundinnen und Freunden die Bücher schmackhaft machen. Die Bibliothek soll über gemütliche Lesecken verfügen, die zum stillen Lesen einladen. Wichtig ist, dass die Schulbibliotheken auch nach der Schule geöffnet sind, damit lesefreudige Kinder dort gemütlich verweilen und sich auch mit ihren Freundinnen und Freunden zum gemeinsamen Bücherauswählen treffen können.

Ebenfalls von Bedeutung ist, dass die Kinder einer Schule ihre Stadt- oder Dorfbibliothek kennen. Arbeitet die Schule mit diesen lokalen Bibliotheken zusammen, kann zum Beispiel eine pädagogisch sinnvoll angelegte Bibliothekseinführung zusammen erarbeitet werden. Die Lernenden sollen wissen, dass die Bibliotheken ein gegenüber der Schulbibliothek erweitertes Angebot für die Schülerinnen und Schüler bereitstellen.

5.4.2 Prävention von Illettrismus mit Hilfe von Autorenlesungen

Kinder- und Jugendbuch-Autorinnen und -Autoren sollen in die Schule eingeladen werden und bei einem gemeinsamen Anlass aus ihren Büchern vorlesen. Für die Lernenden ist es spannend, die Schreibenden kennen zu lernen und mit ihnen in den Dialog treten zu können. Diese Veranstaltungen könnten auch im gleichen Rahmen mit Liedermacherinnen und Liedermachern, Comic-Zeichnerinnen und Comic-Zeichnern oder auch mit Slam-Poetinnen oder Slam-Poeten stattfinden. Sind die Autorinnen und Autoren den Lernenden bekannt, sind sie motiviert, die entsprechenden Bücher zu lesen, die entsprechenden Lieder zu hören oder zu singen. Diese Anlässe führen die Lernenden an die Literatur heran, lassen sie Literalität erleben. Für Kinder sind diese Grossanlässe in der Schule einmalige Erlebnisse und sie werden sich lange daran erinnern.

Es gibt auch Slam-Poetinnen und Slam-Poeten, die Workshops für Schulen anbieten und mit den Kindern zusammen arbeiten, sie zum Lesen und Schreiben motivieren. Die Kinder werden angeleitet, ihre eigenen Texte (Slam-Texte) zu schreiben und danach ihr Produkt zu präsentieren.

5.4.3 Prävention von Illettrismus mit Hilfe von klassenübergreifenden Studienwochen

Einige Schulen führen zum Thema Literatur oder Literalität klassenübergreifende Studienwochen durch. In diesen Literaturwochen geht es darum, gemeinsam Literalität zu leben oder zu erleben. Es werden gemeinsam Geschichten gelesen, vorgelesen, gehört oder gespielt. Des Weiteren werden Texte geschrieben und vorhandene Texte weiterverarbeitet. Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Im Mittelpunkt steht wiederum das gemeinsame Erlebnis, das Motivieren zu mehr Literalität.

Zu einer Studienwoche zum Thema Lesen und Schreiben könnte auch eine Lesenacht gehören. Dieser Anlass ist bei den Kindern sehr beliebt. Einerseits dürfen sie am Abend „spät“ noch zur Schule und andererseits hören sie viele neue, spannende, vielleicht auch einmal gruselige Geschichten, die sie zum Weiterdenken anregen. Die Vorlesenden können sowohl Kinder als auch Erwachsene sein. Es kann auch in verschie-

denen Sprachen vorgelesen werden. Die Lesenacht könnte musikalisch und kulinarisch ergänzt und so zu einem beliebten Festanlass werden.

Ebenfalls beliebt sind bei den kleineren Kindern die Märchenwochen. Es können Märchen gehört, gespielt oder eigene Märchen geschrieben werden, zum Beispiel in kooperativen Schreibanlässen. Der Höhepunkt einer solchen Märchenwoche könnte der gemeinsame Besuch einer professionellen Märchenaufführung sein.

5.4.4 Prävention von Illetrismus mit Hilfe einer Partnerschule

Schülerinnen und Schüler pflegen gerne Kontakt mit anderen Kindern in ihrem Alter. In Anbetracht dessen könnte ein gemeinsames Projekt mit einer Klasse im In- oder Ausland durchgeführt werden. Die Kinder schreiben sich Briefe, stellen einander Fragen und eröffnen auf diese Weise einen Dialog. Der Austausch und die Kommunikation sollen die Kinder zum Schreiben und natürlich auch zum Lesen anspornen. Bei diesem Projekt wird den Schülerinnen und Schülern vor Augen geführt, wozu sie Schriftsprachkompetenz erwerben sollen. Sie vollziehen die unmittelbare Umsetzung des im Deutschunterricht Gelernten.

Dieses Projekt könnte auch mit neuen Medien, dem Computer (Internet) ergänzt werden.

5.4.5 Prävention von Illetrismus mit Hilfe eines Leseprojekts

In vielen Schulen arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit dem Internetprogramm Antolin (vgl. www.antolin.ch). Antolin setzt sich zum Ziel, die Kinder zum Lesen zu motivieren. Die Kinder sollen möglichst viele Bücher lesen und zu diesen Büchern die Fragen im Internet beantworten. Jede Schülerin und jeder Schüler hat ein für sich eigenes Konto, auf das die erarbeiteten Punkte gutgeschrieben werden. In vielen Klassen oder sogar in ganzen Schuleinheiten gibt es dazu verschiedene Anreize oder Sammelsysteme. So gibt es Klassen oder Schuleinheiten, die für jedes in Antolin bearbeitete Buch Maiskörner oder Teigwaren, zum Beispiel in Tierform, in ein grosses, an exponierter Lage ausgestelltes Glas geben. Ist das Glas bis zum Rand gefüllt gibt es ein Popcorn- oder Teigwarenfestessen für die Klasse oder die Schuleinheit. Solche und ähnliche Anlässe motivieren die Lernenden, vor allem die Kleineren unter ihnen, zum Lesen, und natürlich wird in diesem Zusammenhang auch über das Lesen und das Gelesene gesprochen. Das heisst, die Kinder befinden sich sowohl im Leseprozess als auch auf der Metaebene der Lesekommunikation.

5.5 Beobachtungs- und Arbeitsinstrument für die Schule

Illetrismus muss in den oben beschriebenen Risikogruppen keineswegs vorkommen. Es gibt Jugendliche, die eine hohe Fähigkeit besitzen, häusliche, kulturelle und andere Konflikte zu verarbeiten, und die so über eine literale Resilienz verfügen. „Resilienz ist keine feste Persönlichkeitseigenschaft, sondern zeichnet sich durch Dynamik aus. Sie kann sich verändern oder verschwinden“ (Schneider, 2009, S. 209). Es stellt sich die Frage, wieweit Resilienz genetisch, wieweit Resilienz umweltbedingt ist. Am ehesten wären Klärungen zur Steigerung oder Entfaltung der Resilienz von der Verhaltens- oder Gehirnforschung zu erwarten. Die Vertiefung ins Thema würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Tabelle 5 zeigt die Risikofaktoren für Illetrismus unter Berücksichtigung der Resilienz.

Tab. 5: Risikofaktoren für Illetrismus, unter Berücksichtigung der Resilienz

Vorgegebene Faktoren	Ja	Nein
Geschlecht männlich		
Migrantin/Migrant		
bildungsfernes Elternhaus		
tiefer sozioökonomischer Status der Eltern		
andere Muttersprache als Deutsch		
Elternteil mit geringer Schriftsprachkompetenz		
Eintritt in die Schule nach 3. Klasse		
Beeinflussbare Faktoren		
negatives Selbstkonzept		
nicht bildungsförderliche Peers		
liest in der Freizeit kaum		
fehlende intrinsische Motivation		
sieht keinen Zusammenhang zwischen privatem Handeln und schulischen Anforderungen bezüglich Sprachkompetenz		

Lernende, die ein erhöhtes Risiko bezüglich des Illetrismus (mehrheitlich Ja-Antworten) aufweisen, sollten förderdiagnostisch oder allenfalls schulpsychologisch abgeklärt werden. Weisen sie eine Lese-Rechtschreib-Schwäche auf, sollten sie durch eine Logopädin therapiert werden. Ansonsten ist es wichtig, dass besagte Kinder von der Schulischen Heilpädagogin, dem Schulischen Heilpädagogen zusätzlich zum Regelklassenunterricht Förderung erfahren.

Tipps für die Schulung für Kinder mit erhöhtem Risiko für Illetrismus:

- variationsreiche Lernumgebungen
- den Lernenden authentische Lernaufgaben bereitstellen
- Interessen und Lebenswelten einbeziehen
- emotional stabilisierende Lernumgebung anstreben
- Vorwissen berücksichtigen, kumulatives Lernen ermöglichen
- dialogische Haltung im Unterricht
- klare, kurze Aufträge, einfache Sprache
- unterschiedliche Interessen der Mädchen und Knaben berücksichtigen
- bedeutsames Ziel wählen
- Adaption der Lernzeit
- differenzieren und individualisieren
- strukturierter Leseunterricht unter Berücksichtigung der Leseflüssigkeit
- strukturierter Rechtschreibeunterricht in unterschiedlichen Niveaus
- explizite Strategievermittlung
- vielfältige Medien einsetzen
- förderdiagnostische Begleitung

Es ist wichtig, dass normierte Tests, die die Lese- und Rechtschreibkompetenzen der Lernenden erfassen, regelmässig durchgeführt werden. Ein geeignetes Testinstrument ist die „Hamburger Schreib-Probe (HSP)“, die zugleich zur Rechtschreibkompetenz und Lernentwicklung auch Hinweise zur Förderung gibt (May, 2012). Ein weiterer normierter und gut durchführbarer Test, um die Lese- und Rechtschreibkompetenz zu überprüfen ist der SLRT-II (Moll & Landerl, 2010).

6 Diskussion

In der intensiven Auseinandersetzung mit der Literatur zur Thematik des Illetrismus sind viele verschiedene Aspekte zu diesem Thema erhärtet worden. Es ist ein gesellschaftlich aktuelles und ökonomisch relevantes Thema, und trotzdem ist es im Schulalltag wenig präsent. Es gibt sehr viel Literatur über Biographien von Illetristen und auch viele Berichte über die Befindlichkeit der betroffenen Personen. Zudem gibt es etliche Studien, einerseits über die Ursachen von Illetrismus, über die durch Illetristen verursachten Kosten in der Schweiz, über Resilienzfaktoren bezüglich des Illetrismus und über Schriftsprachaneignung von Illetristen in der Nachholbildung.

Weitaus weniger Literatur ist im Bereich der schulischen Prävention von Illetrismus zu finden. Das grosse Potential der obligatorischen Schule, in der Prävention von Illetrismus einen wesentlichen Beitrag leisten zu können, scheint noch nicht im Bewusstsein der Bevölkerung, insbesondere der Lehrkräfte verankert zu sein und wird aus diesem Grund nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Einerseits liegt dies vielleicht daran, dass die Lehrpersonen während ihrer Ausbildung an den Pädagogischen Hochschulen kaum für dieses Thema sensibilisiert werden. Andererseits könnte es damit zusammenhängen, dass erst im Erwachsenenalter von Illetrismus gesprochen wird, das heisst, erst nachdem die Lernenden, die über geringe Grundkompetenzen verfügen, die Schule verlassen haben, wodurch sich die Schule nicht mehr zuständig fühlt.

In der Literatur zum Thema Illetrismus ist unbestritten, dass die Schule eines der wichtigsten Präventionsfelder in der Bekämpfung des Illetrismus darstellt. Die in der Literatur gefundenen aktuellen Erkenntnisse bezüglich der Prävention von Illetrismus sind in etwa deckungsgleich, mit wenigen Ausnahmen. Die Kernaussagen können im Wesentlichen folgendermassen zusammengefasst werden:

Ein strukturierter Unterricht in der Vermittlung der Lese- und Schreibkompetenz, ein Unterricht mit verschiedenen, anregenden Lernumgebungen, ein Unterricht, der die Umgebung der Lernenden einbezieht, soll in Zukunft die Zahl der von Illetrismus betroffenen Personen in der Schweiz reduzieren.

Es wäre sinnvoll, für die Schule verbindliche Diagnostikverfahren im Bereich Lesen und Schreiben einzusetzen, Diagnostikverfahren, die das Niveau der erreichten Schriftsprachkompetenz festhalten und zugleich auf Fördermassnahmen in diesen Bereichen hinweisen. Es sollen regelmässig Evaluationen stattfinden, nicht um die Lernenden zu beurteilen, sondern vielmehr sollen die individuellen Lernstände erkannt werden. In diesem Punkt geht es nicht um die Selektion sondern um die Förderdiagnostik, die, wie es scheint, in den obligatorischen Schulen zu kurz greift. Des Weiteren soll eine Verbindlichkeit bezüglich der Erreichung der Grundkompetenzen sichergestellt werden.

Viel Optimismus geht vom Lehrplan 21, in dem die Ziele kompetenzorientiert formuliert sind und die Lehrpersonen das Erreichen der Grundkompetenzen gewährleisten müssen, aus. Wie verbindlich diese Zielerreichung in der Praxis sein wird, wird sich erst noch zeigen. Es bleibt zu hoffen, dass im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 neue Lehrmittel und neues Material bereitgestellt wird, das eine konsequente Umsetzung der geforderten Kompetenzen sicherstellen lässt.

Das Problem des Illetrismus ist bis heute in der Schweiz auf politischer und somit auch auf nationaler Ebene zu wenig angegangen worden. Eine gross angelegte national organisierte Bevölkerungsaufklärung oder Bevölkerungssensibilisierung für Illetrismus hat bis jetzt nicht stattgefunden. Dies rührt wohl daher, dass in der Schweiz die einzelnen Kantone für die Förderung der Grundkompetenzen zuständig sind. Der Bund unterstützt zwar einige Dachverbände und Weiterbildungsorganisationen wie den Schweizerischen Verband für Weiterbildung (SVEB), den Dachverband Lesen und Schreiben oder das Zentrum Lesen von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), entwickelt jedoch keine nationalen Strategien zur Förderung von Grundkompetenzen.

Dies wird sich hoffentlich mit dem neuen Weiterbildungsgesetz, das am 20. Juni 2014 vom schweizerischen Parlament angenommen wurde, ändern. Mit diesem neuen Gesetz, das 2017 in Kraft tritt und für Chancengleichheit steht, soll die Förderung der Grundkompetenzen auf nationaler Ebene angegangen werden. Eine wichtige Motivation für den Weiterbildungsartikel in der Bundesverfassung war das Problem der Nachholbildung und des Illetrismus im Speziellen. Der Staat zeigt ein grosses Interesse, sich für den Erhalt und den Erwerb der Grundkompetenzen vermehrt einzusetzen. Er strebt eine wirkungsvolle Bekämpfung des Illetrismus an. Parallel zur Entwicklung des neuen Weiterbildungsgesetzes wurde durch das Bundesamt für Kultur (BAK) ein Förderungskonzept beschlossen. Es soll die Bekämpfung des Illetrismus zwischen den Jahren 2012 und 2015 festlegen. Hauptziel dieser Massnahmen soll sein, die Betroffenen in den Grundkompetenzen besser zu fördern und ihnen somit eine soziokulturelle Integration zu ermöglichen.

Die UNESCO erklärt den 8. September als Weltalphabetisierungstag (vgl. UNESCO Education, 2010c). An diesem Tag soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass ein bedeutender Teil der Weltbevölkerung nicht über genügend Grundkompetenzen im Sprachgebrauch verfügt. Obwohl die Bevölkerung an diesem besagten Tag für das Phänomen Illetrismus sensibilisiert werden sollte, sind leider sehr wenig Menschen über diese Thematik aufgeklärt.

Um das Thema Illetrismus zu enttabuisieren, bräuchte es eine Kampagne im grossen Stil, nur so können die Betroffenen entstigmatisiert werden. Es gibt zwar die jährlich wiederkehrende Tagung zur Bekämpfung des Illetrismus, die jeweils in der Presse angekündigt und die Bevölkerung darüber informiert, was Illetrismus bedeutet und wie die neusten Zahlen im Zusammenhang mit Illetrismus aussehen. Diese Pressemitteilungen haben bis zum heutigen Zeitpunkt nicht viel bewirkt. „Die Öffentlichkeit muss durch die Medien kontinuierlich informiert werden, um einerseits zu einer Entstigmatisierung beizutragen und andererseits die Betroffenen und ihre Vertrauenspersonen auf bestehende Hilfsangebote aufmerksam zu machen“ (Knabe, 2007, S. 199). Bleibt nur zu hoffen, dass nach Einführung des Weiterbildungsartikels im Jahr 2017 die Bevölkerung über das Phänomen Illetrismus besser aufgeklärt wird.

Des Weiteren gibt es verschiedene Organisationen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind und Kurse zur Erreichung der Grundkompetenzen für Erwachsene anbieten (vgl. Dachverband Lesen und Schreiben; SVEB). Wie aus der Literatur ersichtlich wird, werden diese Kursangebote von den Betroffenen kaum wahrgenommen, das heisst, diese Kurse werden zu wenig besucht. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Einerseits erinnern sich die Betroffenen noch immer an die schlechten schulischen Erfahrungen und andererseits ist die Abschreckung durch das Stigma des Analphabetismus zu gross. Es taucht auch die Frage auf, weshalb genau diejenigen Menschen, deren Bedürfnis nach aktiver und passiver Kommunikation klein ist, Lesen lernen sollen?

Nach dem Exkurs zur Sensibilisierung für Illetrismus und zur Erwachsenenbildung für Grundkompetenzen, wird der Fokus nochmals auf die Institution Schule gerichtet. Wie bereits erwähnt schafft es das Schweizer Schulsystem oft nicht, Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten und bildungsfernen Familien den Anschluss in der Schule zu gewähren oder sie gar zu höherer Schulbildung zu führen. Die schulischen Massnahmen und die Förderung zeigen häufig zu wenig Wirkung, insbesondere bei Migrantenkindern. „Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund scheitern im Schweizer Bildungssystem überdurchschnittlich häufig aufgrund von Schwierigkeiten beim bilingualen Spracherwerb und aufgrund von oftmals eingeschränkten Unterstützungsmöglichkeiten durch das familiäre Umfeld“ (Lanfranchi & Sempert, 2012, S. 146).

Die Intervention bei Kindern mit Migrationshintergrund oder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien setzt zu spät an. Es müsste wohl schon im Alter von null bis vier Jahren damit begonnen werden, je früher, desto besser. Es hat sich nämlich gezeigt, dass sich schon bei vierjährigen Kindern zwischen der sozialen Herkunft der Eltern und den sprachlichen Kompetenzen der Kinder, grössere Zusammenhänge herauskristallisieren (vgl. Moser & Berweger; zitiert nach Lanfranchi & Sempert, 2012, S.148).

Länder, die im Bildungssystem erfolgreich sind, investieren im Frühbereich in die Förderung der Kinder, die aus sozioökonomisch benachteiligten Familien stammen. Die Schweiz hat weder ein übergeordnetes Konzept für die Bildung und Betreuung von Kindern unter sechs Jahren, noch zahlt sie genügend für die Frühförderung. Die OECD empfiehlt ein Prozent des Bruttoinlandprodukts in die frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung zu investieren. In der Schweiz sind es lediglich 0,2 Prozent (vgl. Lanfranchi & Sempert, 2012, S. 149). Dazu kommt, dass in der Schweiz bei der Krippennutzung der sogenannte „Matthäuseffekt“ vorherrscht (vgl. Cantillon, 2010; Stamm, 2010). Dieser Effekt besagt, dass wer hat, dem wird gegeben. Es zeigt sich, dass je höher das Bildungsniveau der Eltern ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Kinder in die Krippe gehen. Das heisst, genau die Kinder, die von einem Krippenbesuch profitieren könnten, sind in dieser Institution seltener anzutreffen. In diesem Bereich gibt es noch viel zu tun, um dem Phänomen des Illetrismus entgegenzuwirken.

Abschliessend ist zu erwähnen, dass die Schule in der Thematik der Chancengleichheit nicht für alles verantwortlich gemacht werden kann. Es ist bekannt, dass Leistungsunterschiede aufgrund der sozialen Herkunft, der Ausstattung von lernrelevantem Kapital im familiären Umfeld entstehen, und somit sind die Einflussmöglichkeiten der Schule eher gering. Die Schule kann die Unterstützung durch die Familie vor dem Schuleintritt nicht beeinflussen. In diesem Punkt sind Einrichtungen gefragt, die familienergänzende Kinderbetreuung anbieten, die bildungs- und integrationsförderlich wirken und die Eltern von Anfang an einbeziehen.

Die Schule ihrerseits aber ist verantwortlich, dass die Übergänge im Bildungssystem fair ablaufen. Bei Schulkindern mit gleichen Schulleistungen darf die soziale Herkunft der Familie für Übertrittsentscheide keine Rolle spielen.

Als Ausblick wird auf ein mögliches Anschlussprojekt zur vorliegenden Arbeit hingewiesen. Es ist bekannt und naheliegend, dass es in jedem Schulhaus mehrere illetrismusgefährdete Lernende gibt. Diese Kinder könnte man zu einem schulhausinternen Leseklub einladen. Sinn und Zweck dieses Klubs wäre es, einerseits mit Seinesgleichen zu lernen, sich gegenseitig zu motivieren und gemeinsam Literalität zu leben und zu erleben. In dieser Gruppe sollten die Lernenden förderdiagnostisch begleitet und nach didaktischen Erkenntnissen der Prävention von Illetrismus geschult werden. Diese Lektionen sollten ausserhalb des Regelklassunterrichts stattfinden, damit die Kinder dem regulären Unterricht nicht fernbleiben müssen. Vorteil der besagten Schulung wäre einerseits das gemeinsame Üben und Lernen in der Gruppe, gegenüber den separativen Förderlektionen, wie sie immer noch häufig praktiziert werden. Andererseits könnte man die Ressourcen der Einzellektionen zusammenlegen und so den Betroffene-

nen kontinuierlichen Leseunterricht anbieten. Die Lernenden sollten in diesem Klub gezielt geführt und mit Hilfe erlernter Strategien gefördert werden. Sie sollten auch zuhause täglich 20 Minuten lesen, denn Kontinuität beim Üben ist sehr wichtig. Spannend wäre es, diese Schulung mit Hilfe von Lesetests zu begleiten und zu überprüfen, um Daten für ein allfälliges Nachfolgeprojekt zu generieren.

Es bleibt zu beweisen, dass mit solchen Massnahmen auch die obligatorische Schule in der Prävention von Illetrismus durchaus ihren Beitrag leisten und etwas bewirken kann.

Literaturverzeichnis

Antolin. Zugriff am 19.12.2014 unter www.antolin.ch

Bänninger, U. (2012). *Illetrismus: Erfahrungen aus zehn Jahren Kursleitung*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik Jg. 18, 5/12. Bern.

Bartnitzky, H. (2013). *Sprachunterricht heute (16. Auflage)*. Berlin, Cornelson Schulverlage GmbH.

BASS (2007). *Volkswirtschaftliche Kosten der Leseschwäche in der Schweiz*. Eine Auswertung der Daten des Adult Literacy & Life Skills Survey (ALL), Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien BASS AG. Zugriff am 07.11.2014 unter www.bürobass.ch

Bertschi-Kaufmann, A. & Schneider, H. (2006). *Entwicklung von Lesefähigkeiten: Massnahmen – Messungen – Effekte*. Ergebnisse und Konsequenzen aus dem Forschungsprojekt „Lese- und Schreibkompetenzen fördern“. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 3. S. 393-424).

Bibliomedia, (2015). Öffentliche schweizerische Stiftung, die sich für die Entwicklung von Bibliotheken und die Förderung des Lesens einsetzt. Zugriff am 10.01.2015 unter www.bibliomedia.ch

Born, A. & Oehler, C. (2012). *Lernen mit ADS-Kindern*. (9. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Bredel, U. (2001). *Schreiben-ein Privileg junger, gebildeter Computer-Freaks?* Stiftung Lesen/Spiegel-Verlag (Hg.). Leseverhalten in Deutschland im neuen Jahrtausend. Eine Studie der Stiftung für Lesen. Mainz, Spiegel-Verlag.

BSF, 2006. Bundesamt für Statistik. *Adult Literacy and lifeskill Survey*.

Cantillon, B. (2010). The Social Contract Revisted. Crisis and the Welfare State: The Need for a New Distributional Agenda. *The Foundation of Law, Justice and Society*. Zugriff am 14.12.2014 unter [http:// www. Fljs.org/section.aspx?id=3513](http://www.Fljs.org/section.aspx?id=3513).

Dachverband Lesen und Schreiben. Zugriff am 19.12.2014 unter www.lesenlireleggere.ch

Dehn, M., Oomen-Welke, I. & Osburg, C. (2012). *Kinder und Sprache(n)*. Was Erwachsene wissen sollten. Kallmeyer in Verbindung mit Klett. Friedrich Verlag GmbH. D-30926 Seelze-Velber.

- Döbert, M. (2008). *Perspektiven der Alphabetisierung und Grundbildung in Deutschland*. In: Sozialintegrative Alphabetisierungsarbeit, Bildungs- und sozialpolitische sowie fachliche Herausforderungen. Münster, Waxmann Verlag GmbH.
- Döbert, M. (2010). *Literacy changes lives – Britische Studie zur gesellschaftlichen Bedeutung von Alphabetisierung und Grundbildung (Literacy)*. Zugriff am 27.01.2015 unter http://archiv.reticon.de/nachrichten/literacy-changes-lives-britische-studie-zur-gesellschaftlichen-bedeutung-von-alphabetisierung-und-grundbildung-literacy_2549.html
- Döbert, M. & Hubertus, P. (2000). *Ihr Kreuz ist die Schrift. Analphabetismus und Alphabetisierung in Deutschland*. (1. Auflage). Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- Drecoll, F. (1981). *Funktionaler Analphabetismus-Begriff, Erscheinungsbild, psychosoziale Folgen und Bildungsinteressen*. In Drecoll, F., Müller, U. (Hrsg.): Für ein Recht auf Lesen. Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt/Main: Diesterweg, S. 29-40.
- Egloff, B., Grosche, M., Hubertus, P. & Rüsseler, J. (2011). In: *Zielgruppen in Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener. Bestimmung, Verortung, Ansprache*. Funktionaler Analphabetismus im Erwachsenenalter: eine Definition. Bielefeld, W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG.
- Elfert, M. & Rabkin, G. (2007). *Gemeinsam in Sprache baden: Family Literacy*. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH.
- Garbe, C., Holle, K. & von Salisch, M. (2006). Entwicklung und Curriculum: *Grundlagen einer Sequenzierung von Lehr-/Lernzielen im Bereich des literarischen Lesens*. In: N. Groeben/B. Hurrellmann (HG.): *Empirische Unterrichtsforschung in der Literatur- und Lesedidaktik*. Ein Weiterbildungsprogramm. Weinheim u. a. S. 115-154.
- Gold, A. (2009). *Leseflüssigkeit. Dimensionen und Bedingungen bei leseschwachen Hauptschülern*. In: *Literalität, Bildungsaufgabe und Forschungsfeld*. Bertschi-Kaufmann, A. & Rosebrock, C. (Hrsg.). Weinheim und München, Juventa Verlag.
- Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer. In: *Literalität, Bildungsaufgabe und Forschungsfeld*. Bertschi-Kaufmann, A. & Rosebrock, C. (Hrsg.). Weinheim und München, Juventa Verlag.
- Grossenbacher, S. & Vögeli-Mantovani, U. (2010). *Sprachpolitik und Bildungsstrategien in der Schweiz*. SKBF Staff Paper 1. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Aarau.

- Hartmann, E. & Niedermann, A. (2007). *Flüssig lesen mit Pattern Books*. Begleitheft zu den Lesebüchern. Verlag Kg.CH.
- Häuselmann, S. (2012). *LEITFADEN zum Umgang mit Lese- und Rechtschreibstörungen (LRS)*. Stadt Zürich Kreisschulpflege Waidberg (Hrsg.).
- Hubertus, P. (1991). Schreibwerkstatt für neue Leser und Schreiber e. V. (Hrsg.). *Alphabetisierung und Analphabetismus*. Eine Bibliographie. Bremen: Bundesverband Alphabetisierung e. V.
- Hubertus, P. (2002). *Funktionaler Analphabetismus-individuelles Problem, gesellschaftlicher Herausforderung, Gegenstrategien*. In: Arbeitsgemeinschaft Salzburger Erwachsenenbildung (Hrsg.).
- Hubertus, P. (2007). *Zu dumm oder nicht gefördert? Junge Erwachsene zwischen Analphabetismus und Ausbildungsreife*. Zugriff am 15.01.2015 unter www.eigenes-schulbuch.de/vds/.../fb07Zudummodernichtgefoerdert.pdf
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen*. Luzern: Cornelius Verlag AG.
- Joss, H. (2014). *Illetrismustagung 2014*. Zugriff am 10.11.2014 unter www.hansjoss.ch
- Knabe, F. (2007). *Wissenschaft und Praxis in der Alphabetisierung und Grundbildung*. Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung. Münster, Waxmann Verlag.
- Lanfranchi, A. (2002). *Schulerfolg von Migrantenkindern: die Bedeutung familienergänzender Betreuung im Vorschulalter*. Opladen: Leske und Budrich.
- Lanfranchi, A. & Sempert, W. (2012). *Wirkung frühkindlicher Betreuung auf den Schulerfolg*. Follow-up der Studie „Schulerfolg von Migrationskindern“. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) Bern.
- Leemann Ambroz, K. (2008a). *Grundbausteine der Rechtschreibung. Eine systematische Einführung in die deutsche Rechtschreibung*. Arbeitsbuch. Zug: Klett und Balmer.
- Leemann Ambroz, K. (2010). *Illetrismus: Phänomen – Bekämpfung*. SAL-Bulletin Nr. 136, 2010.
- Leemann Ambroz, K. (2012). *Über Stufenziele zur Rechtschreibkompetenz*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik Jg. 18, 5/12. Bern.
- Lehrplan 21. Zugriff am 05.01.2015 unter www.lehrplan21.ch

- Level-One-Studie (2012). Grotlüschen, A. & Riekmann, W. (Hrsg.). *Funktionaler Analphabetismus in Deutschland. Ergebnisse der ersten leo.-Level-One-Studie*. Münster 2012.
- Lindig, A. (2008). *Funktionaler Analphabetismus Jugendlicher und junger Erwachsener*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co.
- Manferdini, R. & Niederhäuser, H.P. (2011). *Schneller lesen Unterstufe*. Pfäffikon ZH: Walti Bräm Verlag.
- May, P. (2012). *HSP 1-9. Hamburger Schreib-Probe*. Diagnose orthografischer Kompetenz. Zur Erfassung der grundlegenden Rechtschreibstrategien. Verlag für pädagogische Medien (vpm). Lernverlag.
- Moll, K. & Landerl, K., (2010). *SLRT-II, Lese- und Rechtschreibetest*. Testzentrale der Schweizer Psychologen, Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern.
- Morger, V. & Steidinger, P. (2005). *Fördert ein Training zum induktiven Denken die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern des 5. Schuljahres?* Pädagogische Hochschule: Kreuzlingen.
- Moser, U. & Berweger, S. (2005). *Evaluation des Schulversuchs Grund-/Basisstufe. Kurzbericht zur ersten Erhebung des Lern- und Entwicklungsstandes der Kohorte 2 (BE, FR, LU, ZH)*. Zürich: unveröff. Bericht zuhanden der EDK-OST.
- Nickel S. (2001). *Prävention von Analphabetismus: vor, in, nach und neben der Schule*. In Alfa-Forum, Nr., S. 7-10.
- Nickel S. (2002). *Funktionaler Analphabetismus-Ursachen und Lösungsansätze hier und anderswo*. Vortrag „IV. Internationale Woche des Fachbereiches Erziehungs- und Bildungswissenschaften der Universität Bremen“. Zugriff am 26.08.2014 unter <http://www.ewi-psy.fu-berlin.de>
- Nickel S. (2014). *Funktionaler Analphabetismus – Hintergründe eines gesellschaftlichen Phänomens*. Zugriff am 12.11.2014 unter www.bpb.de/apuz/179347/funktionaler-analphabetismus?p=all
- Nicolet, P. (2007) . *Illetrismus unter uns. Leseschwache Menschen und ihr schwieriger Alltag*. Bern, Dossier Schulpraxis 7.
- Nöller, S. (2007). *Funktionaler Analphabetismus in Deutschland*. Ursachen, Auswirkungen und Handlungsoptionen. Saarbrücken: Vdm Verlag Dr. Müller.
- Notter, P., Arnold, C., von Erlach, E. & Hertig, P. (2006). *Die Leistungen der Schweiz im Internationalen und nationalen Vergleich*. In P. Notter et al. (Hrsg.), Lesen und

- Rechnen im Alltag. Grundkompetenzen von Erwachsenen in der Schweiz (S. 14-21). Neuenburg: Office fédéral de la statistique (OFS). Zugriff am 20.01.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/international/22/publ.html?publicationID=2261>
- Notter, P. (2009). *Lesekompetenzen und Kommunikationsverhalten*. In: *Literalität, Bildungsaufgabe und Forschungsfeld*. Bertschi-Kaufmann, A. & Rosebrock, C. (Hrsg.). Weinheim und München, Juventa Verlag.
- Pfost, M., Dörfler, T. & Artelt, C. (2010). *Der Zusammenhang zwischen ausserschulischem Lesen und Lesekompetenz*. Ergebnisse einer Längsschnittstudie am Übergang von der Grund- in die weiterführende Schule. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42(3).
- Pikulski, J.J. (2006). *Fluency: A developmental and language perspective*. In: S.J. Samuels/A. Farstrup (Eds.): *What research has to say about reading instruction*. Newark, DE/. S. 70-93.
- PISA (2009). Konsortium PISA.ch (2010). *PISA 2009: Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich*. Erste Ergebnisse. Bern und Neuchâtel: BBT/EDK und Konsortium PISA.ch
- PISA (2012). Zugriff am 17.01.2015 unter <http://pisa.educa.ch/de/pisa-2012-1>
- pro infirmis (2015). Zugriff am 17.01.2015 unter <http://www.proinfirmis.ch/nc/de/subseiten/buero-fuer-leichte-sprache.html>
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2008). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. Baltmannsweiler.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2013). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. Seelze: Klett / Kallmeier.
- Sahlberg, P. (2011). *Finnish Lessons. What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College, Columbia University. Oder unter <http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article133028097/Was-Deutschland-von-Finnland-lernen-kann.html>, Zugriff am 20.01.2015.
- Schaub H. & Zenke K.G. (2007). *Wörterbuch Pädagogik*. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München.
- Schneider, H., Bertschi-Kaufmann, A., Häcki, A., Kassis, W. & Kronig, W. (2009). Schlussbericht. *Literale Kompetenzen und literale Sozialisation von Jugendlichen aus schriftfernen Lebenswelten – Faktoren der Resilienz: Wenn Schriftaneignung*

- trotzdem gelingt*. Sprachenvielfalt und Sprachkompetenz in der Schweiz. Nationales Forschungsprogramm NFP 56. o.O. Zugriff am 17.07.2014 unter www.nfp56.ch/files/Portrait_NFP56.pdf
- Schweizerische Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus (2005). *Zugang zum Lesen und Schreiben für alle*. Konzeptionelle Vorstellungen zur Bekämpfung des Illetrismus in der Schweiz. Schweizerische UNESCO-Kommission. Zugriff am 11.11.2014 unter www.unesco.ch
- Schweizerischer Verband für Weiterbildung, SVEB (2015). Zugriff am 02.01.2015 unter www.alice.ch/de/themen/grundkompetenzen/Illetrismus
- SIKJM (2007). Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien. *Wegweiser zur Leseförderung*. Zürich. Zugriff am 07.11.2014 unter www.sikjm.ch
- Stamm, M. (2010). *Wer hat, dem wird gegeben? Zur Problematik von Matthäuseffekten in Förderprogrammen*. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 32 (3), 511-531.
- Strasser, U. (2006). *Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz?* Eine Standortbestimmung. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 3/06, Bern.
- Sturm, A. (2012). *Wenn Lesen und Schreiben alles andere als selbstverständlich sind*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 18, 5/12. Bern.
- Sturm, A. (2014). *Lesen und Schreiben lehren: was wirkt*. Illetrismus-Tagung 2014. *Nachhaltiges Lernen in der Grundbildung – gute Praxis*: Zugriff am 10.11.2014 unter www.ilias.leap.ch.
- UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2010): Weltbericht. *Bildung für alle 2010. Ausgeschlossene einbinden*. Bonn: Deutsche UNESCO-Kommission. Zugriff am 24.08.2014 unter <http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/efareport2010dt.pdf>
- Vanhooydonck, S. & Grossenbacher, S. (2002). *Illetrismus. Wenn Lesen ein Problem ist*. Trendbericht SKBF Nr. 5, Bundesamt für Kultur. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Entfelderstrasse 61, 5000 Aarau.
- Zentrum Lesen, Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Zugriff am 10.12.2014 unter www.fhnw.ch/ph/zi